

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE

Título:

**Enseñanza del enlace químico a través de un Módulo Instruccional
apoyado de Realidad Aumentada**

**Trabajo recepcional para obtener el Grado de
Maestro en Tecnologías para el Aprendizaje**

Presenta:

Guillermo Emmanuel Pech Torres

Director:

Dr. Jorge Carlos Sanabria Zepeda

Zapopan, Jalisco, marzo de 2018

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
2. JUSTIFICACIÓN	3
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
México y las evaluaciones PISA	5
Problemáticas en la enseñanza y aprendizaje de la química	9
Las percepciones de los conceptos de química	11
Formación química en México	13
Plan de evaluación	17
Ciencias III (énfasis en química)	19
Importancia del enlace químico	20
Contexto de estudio en la educación secundaria	21
El Nuevo Modelo Educativo para la educación básica y la enseñanza de la química	25
Tecnologías para potenciar el aprendizaje	27
4. MARCO TEÓRICO	29
La realidad aumentada: aportaciones a la educación.	29
¿Qué se entiende por realidad aumentada?	29
Realidad Aumentada y entornos educativos	32
Enseñanza del enlace químico	34
Realidad Aumentada en la Enseñanza de la química	38
Realidad Aumentada en la Enseñanza del enlace químico	39
Enfoques pedagógicos y teorías que apoyan la propuesta	40
Teorías Instruccionales que apoyan al proyecto	42
5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	45
Pregunta central de investigación	45
Preguntas desagregadas	45
6. OBJETIVOS	46
Objetivo general	46
Objetivos específicos	46
7. HIPÓTESIS	46
8. ENFOQUE TEÓRICO- METODOLÓGICO	47
a) Enfoques epistémicos y de investigación que rigen el proyecto.	48
Paradigma de la investigación (concepciones del conocimiento)	48
Estrategias de indagación	48
Métodos de investigación	49
b) Metodología de Diseño Instrucciona (DI)	49

b) Estrategias instruccionales seleccionadas.	50
c) Instrumentos evaluación.	50
9. DISEÑO INSTRUCCIONAL	50
Fases del DI	51
Preanálisis (PR)	51
Análisis (A)	52
Diseño (D)	56
Desarrollo (D)	63
(a) Actividad: Metales y no metales	63
(b) Reto: Enlazando (Aumentaty)	67
(c) Ruta “Química: Descubriendo enlaces y moléculas” (Geo Aumentaty)	71
(d) Química Descubriendo enlaces y moléculas” (Aurasma)	78
Implementación (I)	81
Evaluación (E)	82
Evaluación cualitativa de los aprendizajes y el proceso	82
10. ESTRATEGIA INSTRUCCIONAL PROPUESTA	83
Etapas de la estrategia instruccional de las 5E	83
Enganche	83
Explorar	85
Explicar	86
Elaboración	91
Evaluación	92
Segundo momento	93
Enganche	93
Explorar	97
Explicar	97
Elaborar	98
Evaluar	99
11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	100
I. Evaluación de los aprendizajes adquiridos	100
a) Instrumento de evaluación al final del proceso de enseñanza-aprendizaje	101
b) Instrumento de evaluación final	101
II. Evaluación de las Competencias del siglo XXI (Habilidades digitales y aprendizajes para la vida).	103
III. Evaluación del usuario	107
IV. Evaluación de la experiencia	108

12. RESULTADOS Y DISCUSIONES	111
I. Resultados de la estrategia instruccional	111
II. Aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje	115
Resultados de la observación participante	115
Resultados de la evaluación de los aprendizajes	115
Competencias del siglo XXI	116
Componentes de la Competencia de Resolución de Problemas	116
Componentes de la competencia de Pensamiento crítico	117
Componentes de la Competencia de Pensamiento Computacional	117
Componentes de la Competencia de Creatividad	118
Componentes de la Competencia de Colaboración	118
III. Experiencia de uso y percepción del aprendizaje	119
Resultados de la evaluación del usuario	119
Resultados de la evaluación de la percepción	122
13. CONCLUSIONES	128
Adquisición de competencias	128
Sobre la experiencia de aprendizaje	129
Sobre la funcionalidad de las herramientas	129
14. TRABAJOS FUTUROS	130
15. REFERENCIAS	131
16. ANEXOS	139
Anexo 1	139
Anexo 2	140
Anexo 3	140
Anexo 4	141
Anexo 5	143
Anexo 6	144
Anexo 7	145
Anexo 8	146
Anexo 9	148
Anexo 10	149
Anexo 11	150
Anexo 12	151
Anexo 13	152
Anexo 14	153

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad de Guadalajara, por abrirme las puertas para el desarrollo de los estudios de Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, que culmina en la presente propuesta.

Al Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnología (CONACYT), por su apoyo a través de la beca otorgada para el desarrollo de los estudios de posgrado en la Universidad de Guadalajara.

Al Maestro Oscar Pérez Mota, por todo el apoyo y confianza brindado a lo largo de los estudios de posgrado en la Maestría a su cargo, así como su apertura a la propuesta de investigación presente.

Al Doctor Jorge Sanabria Zepeda, quien ha sido un gran guía y mentor a lo largo del proceso de formación de los estudios de Maestría, y creyó en la propuesta desde sus inicios. Por todo su apoyo, profesionalismo, ética, confianza depositada, conocimientos y experiencias compartidos durante el desarrollo de este trabajo de investigación.

Al honorable comité revisor Dra. Maria Elena Chan, Maestro Luis Gerardo Valle Cervantes y Dra. Irma Miguel, por todas las observaciones y sugerencias puntuales, que permitieron la mejora del presente trabajo de investigación.

A las autoridades del Colegio Iberoamericano Guadalajara y la Escuela Secundaria Técnica 157, ambas pertenecientes a la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, por abrir las puertas de sus instituciones para el desarrollo e implementación del presente proyecto, siempre en favor de la práctica e intervención docente en nivel básico.

A los profesores y compañeros de la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, por todas las experiencias compartidas, observaciones y

recomendaciones para el fortalecimiento de la propuesta de investigación presentada a continuación.

Y a los estudiantes de las instituciones educativas que permitieron el desarrollo de la presente propuesta, por todas esas impresiones y gratas experiencias compartidas, antes, durante y después de este proyecto.

RESUMEN

El presente trabajo describe una propuesta para la enseñanza del enlace químico en nivel secundaria, a través de un módulo instruccional apoyado de Realidad Aumentada. Lo anterior dada la dificultad observada para la comprensión de este principio por parte de los estudiantes, sumada a la ausencia de recursos que ilustren y vinculen adecuadamente la química con el entorno.

Para ello se diseñó un Módulo Instruccional que incluye cuatro productos que se apoyan de la Realidad Aumentada, en sus distintos niveles, siguiendo la metodología de Diseño Instruccional PRADDIE, y su posterior implementación con la estrategia instruccional de las 5E en un grupo de nivel secundaria de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los resultados de esta primera indican un grado mayor de retención del aprendizaje para los estudiantes que utilizan estas técnicas frente a los que utilizan estrategias convencionales para el aprendizaje del enlace químico, desarrollo de habilidades digitales y de colaboración sugeridas en los planes y programas de la SEP (2011), experiencias de usuario positivas durante el proceso de formación, a percepción de los propios participantes, lo que permitió el aprendizaje de los temas de química de manera dinámica. Se espera que el presente trabajo sirva de ejemplo para el desarrollo de otras propuestas que incorporen tecnologías con un uso pedagógico para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en los niveles de educación básica de México.

1. INTRODUCCIÓN

La química es la ciencia que forma parte indiscutible de todos los cambios que rodean la vida del hombre, presente en los cambios del ambiente, la salud, los productos alimenticios, de limpieza, cosméticos; también en la tecnología empleada para realizar las comunicaciones, entre otros. De ella se han emanado avances y descubrimientos que facilitan las actividades cotidianas y permiten mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, es muy común escuchar lo difícil y abstracto que resulta su estudio en las aulas de clase, en todos los niveles educativos, y que aún más, la población en general no le encuentra relación con su entorno. Esto impacta en la disminución de personas interesadas por estudios científicos, lo que lleva a la comunidad internacional a preocuparse por el desarrollo de estrategias que llamen la atención de niños y jóvenes por las disciplinas científicas. Diversos autores, como se presenta a continuación, han reportado las fortalezas y debilidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química, los cuales, deben ser objeto de revisión y desarrollo didáctico, en búsqueda del desarrollo científico de la población.

Ante esta panorámica, una tendencia en la enseñanza de las ciencias ha sido la incorporación de las Tecnologías disponibles (Daza y col., 2009), con la intención de generar espacios atractivos para los aprendices. En la Actualidad, las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación, permiten la incorporación de audio, video, imágenes y contenido en diversas formas, que cada día permiten ilustrar mejor los conceptos abstractos de ciencias. Por su parte, las técnicas que incorporan Realidad Aumentada, están tomando auge, ya que permiten romper las barreras de la abstracción llevando lo invisible a un plano visible, lo que apoya el desarrollo de habilidades de pensamiento científico en niños y jóvenes. Ello lleva a considerar su incorporación a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química.

El presente trabajo presenta una experiencia de intervención docente, en la que se desarrolla la propuesta de un módulo instruccional apoyado de las tecnologías de Realidad Aumentada para la enseñanza y el aprendizaje de un principio fundamental en cualquier campo de formación química: el enlace químico. Así mismo se describe su implementación y evaluación previa en el contexto del

sistema de educación básica de México, en nivel secundaria, a fin de evidenciar las posibilidades de estas tecnologías para la adquisición de aprendizajes significativos en disciplinas científicas. Dado que, la propuesta incluyó espacios de interacción, y de creación colaborativa a través de la tecnología, adicionalmente, se realizó una exploración de las habilidades del siglo XXI que pueden ser desarrolladas con las actividades tecnocreativas en las asignaturas de ciencias. Se espera que el trabajo sirva de alternativa para los docentes y alumnos que tienen dificultades en la formación de la química, así como de planteamiento para futuras incursiones en otros temas de la ciencia.

2. JUSTIFICACIÓN

Los motivos para el desarrollo del presente trabajo tienen origen en la panorámica actual de la química en las aulas de clase, en las que los temas abordados contienen un alto grado de información abstracta y fórmulas, dejando de lado la contextualización adecuada de los aprendices. Por otro lado, la necesidad de materiales que ilustren los conceptos invisibles de la química por pertenecer a la dimensión microscópica presenta un campo amplio de trabajo.

El tema de enlace químico, como podrá verse, es considerado por autores y científicos del área como uno de los más importantes en la ciencia, ya que permite la comprensión de otros elementos de la ciencia, como las moléculas orgánicas e inorgánicas, e incluso comprender el porqué de ciertos cambios en el entorno.

Desde el ámbito personal, la experiencia con estudiantes de niveles preuniversitarios, permite indicar la necesidad de estrategias innovadoras que acerquen a los estudiantes a la química, y qué mejor manera que sea a través de las tecnologías, las cuales forman parte del entorno cotidiano de los actuales estudiantes de secundaria y bachillerato.

Se considera que la Realidad Aumentada, como bien se manifiesta en el marco teórico, tiene grandes posibilidades en esta disciplina, ya que permite observar componentes microscópicos incorporados en ambientes macroscópicos, además de generar interactividad con los usuarios, lo que permite un aprendizaje dinámico, colaborativo y creativo.

Se espera que las estrategias sirvan de propuestas para desarrollo de otras actividades para el pensamiento científico, apoyados de las nuevas tecnología que sean innovadoras y despierten la creatividad de los alumnos.

El estudio en cuestión pretende ser un referente en el nivel básico, y proporcionar un precedente sobre las relaciones creadas del aprendizaje de conceptos químicos y las tecnologías propuestas. Así mismo se espera iniciar con una línea de generación de herramientas innovadoras para la enseñanza de la ciencia apoyada de las nuevas tecnologías, que se apoye de los principios fundamentales de la instrucción, las teorías que se apoyan del constructivismo y los modelos estándar del Diseño Instruccional (DI).

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, la química forma parte fundamental para la vida del hombre. Los avances y descubrimientos que de ella se generan por parte de investigadores y científicos permiten que la sociedad tenga una mejor calidad de vida día a día, y es por ello que la enseñanza de esta y otras ciencias se consideran como un factor primordial para el desarrollo de las naciones (UNESCO, 1999). Pese a la amplia gama de posibilidades que se pueden obtener de la química, la visión general de la población en torno a esta ciencia es negativa (Gilbert en Galagovsky, 2005), al grado de considerar que no debe enseñarse en las aulas de clase, por sus conceptos abstractos e incomprensibles. Como reflejo de dicho pensamiento, se ha observado un decremento del número de personas interesadas en los estudios superiores en el área de ciencias, así como una escasa alfabetización científica de la población en años recientes (Cisneros, Barrera y Domínguez, 2007). Esto significa, que un gran número de personas no cuenta con los conocimientos científicos o tecnológicos necesarios para utilizarla en la comprensión de los fenómenos de su entorno. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2012 el número de personas que está ocupada en actividades de ciencia y tecnología representa tan solo un 8.60 % de la población total (INEGI, 2015). Esto se atribuye por un lado a que dentro de los procesos formativos, aún se le da mayor importancia a la memorización de conceptos que al desarrollo de competencias para comprender y desarrollar problemas, lo que genera desinterés en los alumnos y un mínimo aprendizaje significativo (Steinman, Bosch y Aiassa 2013, Villalobos, Ávila y Olivares 2016, Galagovsky, 2005, 2007, Chamizo, Nieto, y Sosa, P. 2004). Esto a su vez propicia un ciclo sin fin en las aulas de distintos niveles educativos, en las que, fuera de aumentar el nivel de desarrollo científico, se proporcionan temas que resultan ser repetitivos y sin ningún significado para el estudiante del siglo XXI.

México y las evaluaciones PISA

Para el país, los resultados obtenidos en la evaluación del Programa de Evaluación de Estudiantes (Programme for International Student Assessment: PISA), realizado por la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), señalan una fuerte necesidad por mejorar la calidad de la educación básica, haciendo énfasis en el área de ciencias. *Esta prueba, tiene como objetivo evaluar hasta qué punto los estudiantes de 15 años, que están a punto de concluir su educación obligatoria, han adquirido los conocimientos y habilidades fundamentales para una participación plena en las sociedades modernas* (OCDE, 2016). Examina el rendimiento en áreas temáticas clave, siendo estas la lectura, las matemáticas y las ciencias, estudiando una gama amplia de indicadores educativos, como lo son la motivación de los alumnos por aprender, la concepción que éstos tienen sobre sí mismos y sus estrategias de aprendizaje, entre otras. Las evaluaciones se realizan cada tres años, y en cada ciclo se enfatiza uno de los tres dominios de evaluación siendo los otros dos evaluados con menor profundidad. En 2000 el principal dominio fue Lectura, y a la fecha se cuenta con dos referentes para el ámbito de ciencias: 2006 y 2015.

Los resultados para los estudiantes mexicanos en la prueba PISA 2006 los ubicó, entre los más bajos de los países de la OCDE, siendo el nivel 48 de un total de 57 países específicamente para el desempeño en ciencias (410 puntos). Con esto México se encuentra justo por encima del límite del Nivel 2, siendo este el mínimo necesario para que un joven pueda continuar con estudios superiores, o pueda insertarse con éxito en el mercado laboral, además de ser el mínimo deseable, según los niveles definidos en PISA, lo cual fue motivo de atención y preocupación. Superando al desempeño mexicano sobresalen países latinoamericanos como Chile y Uruguay (OECD, 2010).

Para el 2015, año en el que es nuevamente evaluado con más detalle el desempeño en ciencias, los resultados no han mostrado mayor variación. En el informe proporcionado por la OCDE en 2016, el país se ubica por debajo del promedio OCDE (493 puntos), con 416 puntos. Además, de la muestra seleccionada para la prueba, menos del 1% de los estudiantes en México alcanzaron niveles de

competencia de excelencia (nivel 5 y 6), en contraste con el 46.7 % de la muestra que se encuentra en un nivel 1 , y un 34.7 % en nivel 2.

Entre las competencias asociadas al pensamiento científico que se evalúan a través de la prueba destacan:

- a) Explicar científicamente fenómenos: Reconocer diversos fenómenos naturales y tecnológicos, ofrecer explicaciones y evaluarlas, mostrando capacidad de:
 - Recordar y aplicar el conocimiento científico adecuado.
 - Identificar, utilizar y generar modelos explicativos y representaciones.
 - Hacer y justificar predicciones adecuadas.
 - Ofrecer hipótesis explicativas.
 - Explicar implicaciones potenciales de conocimiento científico para la sociedad.
- b) Evaluar y diseñar investigación científica: Describir y evaluar investigaciones y proponer formas de abordar cuestiones científicas mostrando capacidad de:
 - Identificar la cuestión explorada en un estudio científico dado.
 - Distinguir cuestiones que podrían investigarse científicamente.
 - Proponer una forma de explorar científicamente una pregunta determinada.
- c) Interpretar datos y evidencias científicas: Analizar y evaluar datos, afirmaciones y argumentos científicos y sacar conclusiones pertinentes, mostrando capacidad de:
 - Transformar los datos de una representación a otra.
 - Analizar e interpretar los datos y sacar conclusiones pertinentes.
 - Identificar supuestos, evidencias y razonamientos en textos relativos a ciencia.
 - Distinguir argumentos basados o no en teorías y evidencias científicas.
 - Evaluar argumentos-evidencias de varias fuentes (periódicos, Internet, revistas).

Los resultados de los estudiantes mexicanos en estas tres subescalas no muestran una diferencia significativa. Sin embargo, considerando el alto porcentaje que se

ubica en niveles inferiores a lo deseado, refleja una escasa capacidad de la población estudiantil mexicana para explicar e identificar los fenómenos que ocurren en su entorno.

Por otro lado, los tipos de conocimiento que se considera el estudiante debe manejar para adquirir competencias científicas se enfocan en los siguientes campos:

- a) De sistemas físicos
- b) De sistemas vivos
- c) De la Tierra y el espacio
- d) Conocimiento procedimental
- e) Conocimiento epistémico

En relación a ellos, los resultados estadísticos de 2015 indican que no hay diferencia significativa para un tipo de conocimiento de otro en el desempeño de México, por lo que puede interpretarse como un desconocimiento general de los mismos.

A nivel internacional, el desempeño en la evaluación para 2015 coloca al país en un nivel similar al de Colombia, Costa Rica, Georgia, Montenegro, Qatar y Tailandia. En comparación con países europeos los estudiantes mexicanos se encuentran 70 puntos por debajo de los estudiantes de Portugal y España, y con una diferencia entre 20 y 60 puntos por debajo de los estudiantes en Chile y Uruguay, pero se sitúan por encima de los estudiantes de Brasil, la República Dominicana y Perú (OCDE, 2016, INEE, 2016).

A nivel de entidades, no es posible encontrar datos representativos, ya que se participó con una muestra nacional (INEE, 2016). Sin embargo, en referencias de la evaluación 2012 (OCDE, 2013, INEE, 2013), las entidades que superaron estadísticamente la media nacional (415) son Jalisco (436), Nuevo León (435), Aguascalientes (435) y Querétaro (432). En contraste, las entidades por debajo de la media nacional fueron Tabasco (391), Chiapas (377) y Guerrero (372).

Con lo anteriormente mencionado, se concluye que el desempeño promedio de México en ciencias no ha variado desde el 2006. Por ello resulta de gran importancia tomar acciones encaminadas a elevar el nivel de conocimiento de las ciencias en el país.

Otro dato de interés que proporcionan los resultados de 2015, y contrario a lo imaginado por cualquiera, es la percepción que tienen los estudiantes sobre el estudio de ciencias. De acuerdo con la OCDE (2016) los estudiantes del país declaran altos niveles de interés en ciencias comparados con sus pares en otros países OCDE, esto, cómo se menciona, ya sea medido a través de sus expectativas de tener una carrera profesional relacionada con las ciencias, de sus creencias en la importancia de la investigación científica, o de su motivación por aprender ciencias. Sin embargo estas actitudes positivas están débilmente asociadas con el desempeño de los estudiantes en ciencias y las relaciones con matemáticas durante la evaluación. Esto deja en claro que los estudiantes del país mantienen cierto interés por las áreas científicas, más no están alcanzando los estándares esperados para un desarrollo pleno de las mismas. Y aunque pueden ser varios los factores tanto internos como externos (por ejemplo, el número de estudiantes por grupo, el escaso acceso a las tecnologías, los niveles socioeconómicos o las situaciones migratorias, mencionadas en INEE, 2016), resulta necesaria una exploración e intervención al interior de los sistemas educativos y de los procesos de enseñanza de las ciencias en general, en favor del desarrollo de los estudiantes mexicanos. El encontrar estos espacios de intervención permitiría beneficiar, no sólo a los estudiantes del país, sino en un lapso posterior a los de Latinoamérica.

Dentro de esta investigación, y como un punto de partida, se consideró el estudio de las ciencias químicas y su primer contacto efectuado en el tercer grado de educación secundaria, a fin de evidenciar las posibilidades del docente como un investigador activo en mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Problemáticas en la enseñanza y aprendizaje de la química

En la actualidad, se cuenta con una variedad de estudios de que demarcan las problemáticas asociadas a la enseñanza y el aprendizaje de la química (Pozo y Gómez, 2006, Kind 2004, Steinman, Bosch y Aiassa 2013, Villalobos, Ávila y Olivares 2016, Galagovsky, 2005, 2007, Chamizo, Nieto, y Sosa, P. 2004, Cisneros, Barrera y Domínguez, 2007, Pech Brito y Rubio, 2014, e incluso INEE, 2016). Uno de ellos es el de Izquierdo en 2007, en el que incluso destaca que *“muchas personas hoy día piensan que ya no se debe enseñar química, puesto que es demasiado difícil y sofisticada”*.

Así mismo menciona que los temas generales enseñados en torno a la química siguen siendo los mismos en muchos niveles:

- (a) Cambio Físico y químico
- (b) Definiciones (sustancia, elemento, átomo, molécula)
- (c) Estequiometría
- (d) Estructura atómica y enlace químico
- (e) Tabla periódica (propiedades de grupos y periodos)
- (f) Ácidos y bases
- (g) Reacciones Redox
- (h) Equilibrio químico
- (i) Dinámica y cinética
- (j) Química orgánica
- (k) Industria química

Lo que deja en claro la cantidad de temas que conforman el currículo de la asignatura de química, principalmente en niveles obligatorios regido por una visión propedéutica (en preparación) de la universidad, proporcionando conceptos científicos esenciales para los estudios superiores, aunque la información brindada no genere un aprendizaje significativo ni interés en los estudiantes (Galagovsky, 2005, Acevedo 2004, Furio Et. Al. 2001).

Esto por un lado, para los niveles educativos obligatorios, como ahora los son la secundaria y la preparatoria permite predecir el alejamiento de los estudiantes de esta disciplina científica, al considerarla un área de estudio complicada y difícil, dónde además, el tiempo para abordar y asimilar conceptos es corto. Durante la formación en los niveles previos a la educación superior, se pretende que los alumnos comprendan y analicen la propiedades y transformaciones de la materia, pero para lograrlo, en concordancia con lo que mencionan Gómez y Kent (2004), tienen que enfrentarse a un gran número de conceptos nuevos fuertemente abstractos, realizar una conexión entre ellos y los fenómenos estudiados, además de enfrentarse a la necesidad de utilizar un lenguaje altamente simbólico y formalizado junto a modelos de representación analógicos que “pretenden” ayudar a la representación de algo que para ellos es no observable, lo cual lo vuelve más confuso.

Esta situación en ciencias como la química es bien conocida. Como muestra se tiene el estudio de Johnstone (1982), quien en su propuesta (denominada triángulo de Johnstone) sugiere que el principal problema en el aprendizaje de ciencias como la química es la naturaleza de los conceptos científicos y los tres niveles en los que son representados: macroscópico, microscópico y simbólico (**Figura 1**).

Figura 1. Representación del Triángulo de Johnstone.

Esta triangulación se manifiesta en el uso de símbolos matemáticos, fórmulas químicas y ecuaciones que expresan las relaciones que ocurren en el mundo microscópico de las moléculas y que se evidencian en el mundo macroscópico de la vida diaria o de laboratorio. Adicionalmente (según lo mencionado por Estrada en 1999), se presenta una barrera de alto grado de abstracción al no poder observar

literalmente el mundo microscópico en el que se dan los cambios, lo que dificulta aún más el entendimiento de la química. En muchas ocasiones los profesores saltan de un nivel a otro sin darse cuenta, dando como resultado que los estudiantes tengan dificultades al integrar los niveles y presenten un aprendizaje fragmentado, que incluso se desconecta de la realidad cercana. Ello deja abierta la búsqueda de estrategias o recursos adecuados para llevar a un plano tangible los conceptos intangibles como los átomos y las moléculas que participan en las reacciones químicas.

Las percepciones de los conceptos de química

La visión establecida anteriormente sobre los conceptos de química ha sido ampliamente reportada en estudios a nivel nacional e internacional. Uno de ellos, es el realizado por Vanessa Kind en 2004, quién a través de la Real Sociedad de Química de Londres realiza un trabajo de investigación en el que se definen los principales errores conceptuales de los estudiantes de química en 11 áreas consideradas las más importantes, denominadas como “ideas previas”, que se generan en los estudiantes durante su formación o la experimentación con el entorno. La trascendencia y similitud de estas situaciones en México y en Latinoamérica llevan a Jorge Antonio Chamizo, de la Universidad Autónoma de México (UNAM) al proceso de traducción de estas ideas al español, con la intención de dejar a los docentes de todos los niveles una panorámica de *“los errores conceptuales que tienen estudiantes entre 11 y 18 en las áreas básicas, a medida que batallan para comprender las ideas abstractas de la química”*. Chamizo y Kind invitan a los expertos en diseño curricular a tomar estas ideas y trabajar en favor de la educación en las escuelas de México.

Entre los temas de interés se encuentran:

- (a) Estados de agregación de la materia
- (b) La naturaleza corpuscular de la materia (incluye la concepción de “enlaces o fuerzas entre las partículas)
- (c) Cambios de estado
- (d) Diferencias entre elementos, compuestos y mezclas

- (e) Procesos y reacciones químicas
- (f) En sistemas cerrados
- (g) En sistemas abiertos
- (h) Ácidos, bases y neutralización
- (i) Estequiometría y “mol”
- (j) Enlace químico
- (k) Termodinámica

Dentro del trabajo de Kind, se menciona que los niños no razonan de manera consistente, sino que hacen uso ya sea del razonamiento sensorial, o del razonamiento lógico. Así mismo indica que la experiencia sensorial domina en situaciones donde la materia no es visible (cómo en moléculas, átomos y partículas), lo que conduce a que estudiantes de 15 años de edad y mayores continúen usando el razonamiento sensorial acerca de la materia, a pesar de tener un pensamiento lógico avanzado en otras áreas, como matemáticas (ideas también ya reportadas por Piaget e Inhelder, 1974 y Hayes,1979). Esto destaca la necesidad de buscar medios o herramientas que permitan el acercamiento de los estudiantes a los conceptos del mundo microscópico a través de los sentidos, en la formación de ciencias, también considerado por Pozo y Gómez 2006 para la educación básica.

Continuando en el sentido de las dificultades conceptuales de la enseñanza de la química, el propio Chamizo (2004), ha evidenciado la necesidad de una reforma en la manera como se enseña. Mediante diversos análisis a estudiantes que cursan la asignatura de química en los niveles educativos básico, medio superior y superior, destaca que la construcción de una actitud científica de los alumnos frente a la vida es deficiente. Se les sigue exigiendo a los alumnos que piensen “correctamente” como científicos sin haber desarrollado ni los maestros, ni los cursos, ni los libros, ni las estrategias para lograrlo. En su trabajo concluye tentativamente que los conceptos básicos de química no llegan a ser plenamente comprendidos -y mucho menos dominados-al término del nivel que les corresponde (que debiera ser la secundaria o bachillerato), sino hasta la conclusión de una carrera profesional del área de la química. Menciona que el paso por la educación secundaria representa para los estudiantes una breve adquisición de conocimientos, que aumenta al llegar al bachillerato, pero que permanecen “lejos de un criterio satisfactorio”. Por ello, sugiere un mayor énfasis en asegurarse que los conceptos básicos de la química

sean bien aprendidos en los niveles preuniversitarios y no esperar a que los estudiantes concluyan una carrera profesional para que se aprendan y estos pocos puedan comprender el mundo que les rodea.

Lo anterior invita a la búsqueda de estrategias para que la enseñanza de la química en niveles básicos genere aprendizajes significativos, que sean aplicables a su entorno, dinámicos, y que a su vez despierten el interés en el alumno hacia las áreas científicas. Se debe privilegiar, como bien ya reporta Galagovsky en 2006, *“la construcción de aprendizajes permanentes y significativos, y no sólo información memorística, sino redes de aprendizajes vinculados”* (Galagovsky, 2006). En la mayoría de los casos, dentro de los currículos de ciencias, se propone la relación de la química con la vida cotidiana, a través de ejemplos y experimentos para que los estudiantes perciban la relevancia de esta ciencia en sus vidas, pero no se proporcionan los recursos adecuados para ello. Los estudiantes aún esperan que las lecciones en ciencias como la química sean más activas, que ofrezcan un mayor número de demostraciones, materiales y actividades que los interese a adentrarse para conocer y relacionar los conceptos con la vida cotidiana (Chamizo, Nieto y Sosa, 2004 en Pech, Brito y Rubio 2014).

Formación química en México

En la actualidad, el primer contacto formal de los estudiantes de México con la química, se realiza en el tercer año de formación secundaria, perteneciente al sistema de educación básica. Dicho nivel educativo está regido por el plan de estudios 2011 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el que se propone una formación basada en competencias, definidas como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten responder a diversas situaciones. Ellas conllevan al saber, saber hacer y saber ser, promulgados por Delors en 1996.

Para las ciencias, el nivel secundaria comprende un proceso de formación en 3 niveles, que pretende *“generar individuos con rasgos esenciales para el desarrollo de actividades que le rodean”* (p. 43). Así mismo, el plan de estudios se centra en

12 principios pedagógicos que orientan *“el currículo, la práctica docente, el aprendizaje y la mejora de la calidad educativa”*.

Aunque se centra la atención en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, también se enuncia la planificación (por parte del docente) para la potenciación del aprendizaje, y el *“evaluar para aprender”* del proceso de enseñanza y de los propios participantes.

Para ello, los docentes de asignatura de ciencias se enfrentan a la revisión y análisis de un conjunto de componentes como son:

- a) Perfil de egreso
- b) Competencias
- c) Estándares curriculares
- d) Aprendizajes esperados
- e) Ámbitos
- f) Habilidades asociadas a la ciencia
- g) Actitudes asociadas a la ciencia
- h) Contenidos o temas
- i) Instrumentos de evaluación

Los cuales más que clarificar las intenciones formativas pueden presentar un obstáculo para la asimilación de la práctica docente.

Como parte del análisis y experiencia del presente autor, y en correspondencia con los principios pedagógicos establecidos en el plan de estudios 2011 (p.33), se consideran relevantes los siguientes aspectos, para la formación de las ciencias en la educación básica: las competencias, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados (figura 2).

Figura 2. Componentes a enfatizar durante la educación básica.

Los aprendizajes esperados se traducen en indicadores de logro (el conocimiento, habilidad o actitud necesaria), que en su conjunto reflejan un estándares curriculares (descriptores de logro establecidos por instancias internacionales) cuyo conjunto promueve el desarrollo de una competencia específica, por área disciplinar. Dichas competencias reflejarán el perfil de egreso para la educación básica. Se propone que estos componentes deben ser registrados a través de instrumentos y productos de evaluación del aprendizaje o proceso.

En particular, para la formación ciencias de secundaria, de acuerdo al programa de estudios 2011, se proponen las siguientes competencias (p. 27):

- (a) Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica.
- (b) Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención.
- (c) Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos.

Considerando que, se enfatiza el primer año a biología, segundo año a física y tercer año a química, se proponen 30 estándares curriculares, y más de 90 aprendizajes esperados que se abordan en cinco bloques de aprendizaje por ciclo

escolar, de un total de tres ciclos. Esto, como mencionan algunos autores pone como prioridad la adquisición de contenidos especializados y abstractos e incluso, comparables con los de los primeros años universitarios, generando una asignatura con una visión propedéutica frente a la enseñanza fenomenológica, experimental y lúdica, la cual pasa a un segundo plano.

Un análisis más profundo revela ausencia de correlación entre todos los componentes del programa, esto es, no todos los aprendizajes esperados de la asignatura de ciencias III impactan a un estándar curricular. Puede observarse en el

Cuadro 1. La relación de componentes para “Enlace químico” y para “El mol”, abordados en el último grado de Ciencias (énfasis en química). En ella se observa la ausencia de un estándar curricular a la que el aprendizaje esperado sobre las escalas de medida y el mol impacten.

Estándares curriculares	Aprendizajes Esperados	Tema
1.22. Identifica las características del enlace químico y de la reacción química	<ul style="list-style-type: none"> • Identifica las partículas e interacciones electrostáticas que mantienen unidos a los átomos. • Explica las características de los enlaces químicos a partir del modelo de compartición (covalente) y de transferencia de electrones (iónico). • Identifica que las propiedades de los materiales se explican a través de su estructura (atómica, molecular). • Representa la formación de compuestos en una reacción química sencilla, a partir de la estructura de Lewis, e identifica el tipo de enlace con base en su electronegatividad. 	Enlace químico <ul style="list-style-type: none"> • Modelos de enlace: covalente e iónico. • Relación entre las propiedades de las sustancias con el modelo de enlace: covalente e iónico.
Ausente	<ul style="list-style-type: none"> • Compara la escala astronómica y la microscópica considerando la escala humana como punto de referencia. • Relaciona la masa de las sustancias con el mol para determinar la cantidad de sustancia. 	Comparación y representación de escalas de medida <ul style="list-style-type: none"> • Escalas y representación.

Por otro lado, podrían hacerse sugerencias a la estructura de las competencias, estándares y aprendizajes, así como a los verbos utilizados, considerando los niveles de la Taxonomía de Bloom. Incluso desde el punto de vista disciplinar, los aprendizajes esperados y estándares pueden ser insuficientes para alcanzar las competencias propuestas. No obstante esta investigación busca el desarrollo de productos que puedan apoyar al alcance de los aprendizajes esperados, sin ejercer una crítica destructiva al sistema.

Plan de evaluación

El plan de estudios de ciencias propone que *“Los procesos o productos de la evaluación evidenciarán el logro de los aprendizajes esperados y brindarán información que permita al docente la toma de decisiones sobre la enseñanza, en función del aprendizaje de sus alumnos y de la atención a la diversidad”* (p. 80).

Para ello SEP 2011, propone una serie de instrumentos de evaluación como:

Figura 3. Instrumentos de evaluación sugeridos por el plan de estudios de educación básica 2011.

Aunque la lista es variada, se puede observar que no hay diferencia entre productos de evaluación, y los instrumentos propiamente. Además para un docente no familiarizado puede causar confusión para la ejecución.

Como parte final, se retoman las principales críticas:

1. Los descriptores de logro y los indicadores no presentan un esquema que permita relacionarlos para guiar a los docentes en el proceso de enseñanza.
2. Existen múltiples términos que no se encuentran estructurados para consulta del docente.
3. Los instrumentos y productos de evaluación no se encuentran diferenciados.
4. La formación en el área de ciencias sigue siendo propedéutica predominando los conceptos sobre los aspectos procedimentales y actitudinales.

5. Existe desconocimiento general sobre los principios de los planes y programas.

Ante esta situación, se propone el desarrollo de una experiencia que incluya actividades, y el uso de instrumentos de evaluación que puedan servir de referente para otros espacios de enseñanza de las ciencias en nivel básico.

Ciencias III (énfasis en química)

En México, desde 2007, el primer contacto de la química con los estudiantes se realiza en la educación secundaria como parte de la asignatura Ciencias III. Es importante mencionar, que en la transición al Nuevo Modelo Educativo (2016) La asignatura se abordará bajo el nombre de Ciencia y Tecnología, pero para la química, la aplicación será hasta el ciclo 2020.

Con esta asignatura, a la fecha con el plan vigente de 2011, se pretende que “Los alumnos brinden mejores explicaciones sobre algunos fenómenos naturales por medio de actividades experimentales y de la construcción e interpretación de modelos, donde se empleen habilidades, como la identificación y el análisis de las propiedades y los cambios de los materiales, además de la energía. Se hace énfasis en los modelos como una herramienta esencial para el aprendizaje de la química, al mismo tiempo que se consideran sus alcances y limitaciones” (SEP, 2006, 2011).

Esto abordado en tres planteamientos considerados por el sistema educativo como importantes:

- (a) La ley de conservación de la masa
- (b) La clasificación de los elementos químicos en la Tabla periódica
- (c) Los enlaces y la estructura de los compuestos químicos.

Durante el lapso de un año, los docentes se arman de estrategias para la generación de aprendizajes significativos en estas áreas, pero como anteriormente se ha expresado, al hablar del mundo de los átomos y las moléculas se cuenta con

recursos escasos para representar los objetos del mundo microscópico en el macroscópico. En el contexto de estudio, que a continuación se compartirá, se han encontrado semejanza entre las situaciones de los profesores de la asignatura de Ciencias III sobre el aprendizaje de los principios del orden microscópico, (mencionados por Pozo y Gómez, 2006). El propio autor, en 2014 ha realizado el desarrollo de una experiencia con resultados positivos al incluir las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza y aprendizaje de la Tabla Periódica del nivel secundaria (Pech, Brito y Rubio, 2014), razón por la cual, se considera adecuado el abordaje de otro punto fundamental para el avance de las ciencias: El enlace químico, cuyo contenido y alcances propuestos no ha sufrido cambios significativos de cara al Nuevo Modelo Educativo 2016.

Importancia del enlace químico

Entre los temas de mayor importancia para la comprensión de los fenómenos observados en la vida cotidiana se encuentra el concepto de enlace químico. Existen varios autores del área que consideran al enlace químico como una de las bases fundamentales para la adecuada comprensión de la química:

(a) Atkins (2005), la menciona dentro de las nueve ideas de su núcleo mínimo de educación en química, “Enlaces químicos: Teniendo a los átomos, podemos unirlos para tener el siguiente nivel de la materia, las moléculas”.

(b) Garritz (1998), la menciona como el quinto de siete de elementos de la cultura química que son básicos para todo ciudadano.

(c) Caamaño (2003) lo menciona como el segundo de seis conceptos y teorías clave más importantes de la química: “Materia desde el punto de vista microscópico: enlace químico”.

(d) Gillespie (1997) califica al enlace químico como una de las seis grandes ideas de la química.

Actualmente, el sistema de educación básica incluye este contenido en el bloque II de la asignatura de Ciencias III (énfasis en química). Pese a su importancia, pocos son los logros y los estudios de investigación didáctica en torno a esta. Es por eso que surge la necesidad de herramientas que permitan un acercamiento más atractivo de los estudiantes a estos y otros tópicos de química que generan aún vacíos en los estudiantes de esta ciencia.

Como se revisará en extenso en la sección del marco teórico, se han realizado incursiones para mejorar las estrategias de enseñanza del enlace químico, por autores a nivel nacional e investigadores a nivel internacional, pero se sigue empleando la misma técnica: empleo de analogías que pueden resultar complejas o experimentos para identificar fenómenos microscópicos que continúan sin permitir observar lo que sucede en el interior.

Contexto de estudio en la educación secundaria

El contexto observado para el presente trabajo consiste en estudiantes del nivel básico en el estado de Jalisco, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. En dicho contexto el autor de la presente propuesta, través de la experiencia como docente de ciencias (énfasis en química), tanto en el sector público como privado, ha tenido la oportunidad, a través de instrumentos de evaluación diagnóstica al inicio del ciclo escolar con estudiantes rescatar los saberes previos acerca de los conceptos de química. En correspondencia con lo que se observa a nivel nacional, las ideas son las mismas. En primera instancia, los estudiantes no reconocen las representaciones sobre el modelo microscópico de la materia (lo que es conocido como modelo cinético molecular), no reconocen los componentes principales del átomo, desconocen los términos molécula, partícula, y elemento, así como sus representaciones correspondientes. En algunas ocasiones, pueden identificar al agua como un compuesto químico. Ello determina una ardua labor para introducir a los estudiantes en el mundo atómico, con ayuda de instrumentos ilustrativos, o analogías. A lo largo del curso, los estudiantes adquieren las habilidades esperadas, pero la permanencia no es la esperada. Es por ello que

se requiere una intervención para generar aprendizajes significativos en el área de química, con los recursos adecuados.

Posterior al periodo formativo, los estudiantes manifiestan que la asignatura les ha sido complicada, ya que “los electrones de Lewis” no son fáciles de entender para formar el enlace; las fórmulas usadas son complicadas, y las herramientas de los docentes no siempre permiten comprender conceptos del orden de partículas. Entre sus sugerencias para mejorar el curso, es que las clases sean más “dinámicas”.

Esta situación es recurrente tanto a nivel local como a nivel nacional. En una experiencia previa, reportada en 2014, en el estado de Yucatán, se realizó una consulta a docentes de tercer año de nivel secundaria. Dicha consulta abordó temáticas como los aprendizajes más complicados para los estudiantes de nivel secundaria, los recursos didácticos utilizados para los procesos de enseñanza y el acceso a los mismos, entre otros. De entre los cuestionamientos, y sus posteriores respuestas, son de interés para el estudio la siguiente. Los cinco temas que en opinión de los encuestados son más difíciles de aprender por parte de los estudiantes, en orden de mayor mención, durante la asignatura de Ciencias III, son:

- I. Importancia de las reacciones de óxido-reducción
- II. Comparación y representación de escalas de medidas
- III. Importancia de los ácidos y las bases en la vida cotidiana y en la industria
- IV. Enlace químico
- V. Tabla periódica: organización y regularidades de los elementos químicos

Lo que en su momento fundamentó la decisión de intervenir en el proceso de enseñanza de la tabla periódica, apoyado de las TIC (Pech, Brito y Rubio, 2014).

Posteriormente, dentro de la experiencia docente del autor, y como parte de las estrategias de la SEP para la mejora de la práctica docente, a partir de 2016, se realiza las sesiones de Consejo Técnico Escolar en la Modalidad “Aprendizaje entre Escuelas”, en la que se presentan, tanto las experiencias positivas durante los procesos formativos para la química y se establecen las áreas de dificultad para el aprendizaje de los estudiantes. Durante las sesiones de Enero, marzo y noviembre de 2017, se ha establecido, por profesores del sector público y privado,

pertenecientes a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) las estrategias pertinentes para atender los aprendizajes más complicados en las áreas de ciencias **(Figura 4)**.

Dentro de estos aprendizajes se manifiestan cómo los más complicados los pertenecientes a temas del bloque II y III de la asignatura de ciencias III:

- (a) Estructura de los materiales: Modelo atómico de Bohr y Enlace químico.
- (b) Enlace químico: Modelos de enlace: covalente e iónico, relación entre las propiedades de las sustancias con el modelo de enlace: covalente e iónico
- (c) Identificación de cambios químicos y el lenguaje de la química: Manifestaciones y representación de reacciones químicas (ecuación química).

Lo anterior dada la dificultad de los estudiantes para visualizar los componentes del átomo y la constitución de las moléculas. Además del alto grado de abstracción que conlleva el transferir los átomos al lenguaje simbólico que se apoya de las matemáticas. Entre las principales soluciones proporcionadas por los docentes de la zona 11 de la ZMG (CTE, 2017), se encuentran el uso de analogías, desarrollo de modelos con unicel o plastilina y la revisión bibliográfica detallada. Sin embargo, se mantiene el común denominador de la falta de permanencia del aprendizaje tras la evaluación intermedia y final.

Figura 4. Fotografía de la presentación del CTE en 2017, en la que se exponen las principales problemáticas en la enseñanza de la química.

Lo anterior confirma la necesidad de generar recursos adecuados para la visualización de conceptos abstractos de química, que abordan los principios del mundo de los átomos y las moléculas (enlace químico, estructura de los materiales), acompañados de las estrategias adecuadas, para apoyar el proceso de aprendizaje de los alumnos de la ZMG, e incluso otras entidades. Para a esto, es necesario la implementación de estudios y estrategias de recolección de datos que permita diagnosticar y evidenciar las problemáticas particulares en la comprensión de la química e incluso de otras disciplinas, en las que se pueda intervenir. Esto es parte del trabajo a desarrollar en la presente investigación.

Al interior de las instituciones públicas, tal como se menciona en la literatura, existen carencias tecnológicas, por ejemplo, se disponen de cañones en salones especiales, pero que deben ser solicitados con anticipación o cuyo acceso está limitado a profesores del área de tecnología. Se cuenta con aulas de cómputo, pero en algunas ocasiones los equipos no se encuentran en un estado adecuado para el uso. En los mejores casos, se cuenta con laboratorio, pero los materiales y reactivos son deficientes.

En el caso de las escuelas del sector privado, existe mayor acceso a los medios informáticos y a espacios de experimentación, sin embargo, los profesores sienten que el usar estas herramientas es complicado o requiere una preparación previa exhaustiva. En el caso de los espacios de laboratorio, aunque las instituciones son rigurosas, se evita el trabajo en los espacios, para no poner en riesgo a los estudiantes.

Un factor común en ambos sectores, es la presencia de dispositivos móviles, y el uso de redes sociales, lo que puede ser considerado como un área de oportunidad para el trabajo con los estudiantes, y la formación de redes de comunicación.

El Nuevo Modelo Educativo para la educación básica y la enseñanza de la química

En julio de 2016 la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó una propuesta para la actualización del Modelo Educativo que se conformó por tres documentos. El denominado, Aprendizajes Clave para la Educación Integral es la concreción del planeamiento pedagógico que propone el Modelo Educativo en la educación básica.

Entre sus principales objetivos destacan, *“garantizar el acceso a la educación, asegurar que esta sea de calidad y se convierta en una plataforma para que los niños, niñas y jóvenes de México triunfen en el siglo XXI. Debemos educar para la libertad y la creatividad”* (p1).

El nuevo plan diseñado para este currículo considera diversos aspectos como son la formación inclusiva, las habilidades socioemocionales, la relación de la localidad a lo global, la relevancia del diseño curricular y su articulación para generar un ciudadano con un perfil de egreso establecido (p. 95).

En relación a los contenidos, estos responderán a lo planteado en el documento “Los fines de la Educación del S. XXI” y el Perfil de egreso (p. 98). Así mismo se establece que el enfoque de enseñanza será competencial, para *que “los alumnos*

desarrollen competencias para el estudio, para la vida y para continuar aprendiendo fuera de la escuela, de forma que lo aprendido en la escuela tenga relevancia para vivir exitosamente en la sociedad actual (p. 100)”.

Para ello, se establecen un conjunto de competencias a generar en los estudiantes, en cuatro dimensiones: Conocimientos, Habilidades, Actitudes y Valores (p. 102). Ello en la búsqueda de una formación integral (104), para la que se requiere el abordaje de contenidos que permitan *el acceso pleno a la cultura escrita, el razonamiento matemático, las habilidades de observación e indagación que se desarrollan fundamentalmente en el intento de responder preguntas sobre fenómenos naturales y sociales (p.104).*

Para ello, el plan consideró la alineación de contenidos, disminuyendo su cantidad, para *privilegiar los temas que propicien la mejor calidad del conocimiento y el entendimiento (p. 107).*

Para las asignaturas de ciencias, que se engloban en la llamada “Ciencia y Tecnología”, dentro de los contenidos del tercer ciclo de educación secundaria, con énfasis en química se incluyen ocho temas centrados en tres ejes, siendo el eje de materia, energía e interacciones el más cargado. Se da libertad para la organización del docente y se proporcionan 10 orientaciones didácticas.

Dentro de los aprendizajes esperados el enlace químico se encuentra dentro de los temas de “Interacciones”, “Naturaleza macro y submicro” y “energía” perteneciente al eje “Materia, energía e interacciones”.

Aunque la redacción de los aprendizajes han sufrido modificaciones en la estructura, hacen referencia a objetivos del mismo nivel cognitivo: la explicación y la representación de elementos y compuestos con ayuda de la simbología química. Además la relación de estos con su entorno cercano. El modelo de enlace químico es mencionado como “modelo submicroscópico” (p 380).

Explica y predice propiedades físicas de los materiales con base en modelos submicroscópicos sobre la estructura de átomos, moléculas o iones y sus interacciones electrostáticas.

Representa y diferencia mediante esquemas, modelos y simbología química, elementos y compuestos, así como átomos y moléculas.

Explica, predice y representa intercambios de energía en el transcurso de las reacciones químicas con base en la separación y unión de átomos o iones involucrados.

Otros temas de interés que se mantienen en la currícula son las mezclas, tabla periódica, nutrición (aporte calórico) y las reacciones químicas.

Por lo anterior, se considera que el trabajo en el tema planteado, seguirá siendo pertinente para el nuevo modelo educativo. Así mismo permite su aplicación en estudiantes para los siguientes ciclos escolares.

Tecnologías para potenciar el aprendizaje

Ante los hechos presentados anteriormente, es evidente la necesidad de implementar herramientas que permitan un acercamiento más fructífero y atractivo para los estudiantes, a fin de interesarlos y hacer comprensibles los conceptos científicos que se desarrollan a su alrededor, sobre todo durante los primeros contactos con esta ciencia.

Una alternativa innovadora para enseñar temas de química, es el empleo de las nuevas tecnologías (Daza y col., 2009). Las denominadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), por su característica de creación, almacenamiento, selección, transformación y distribución de las diversas clases de información y comunicación (Azinian, 2009), ofrecen una serie de posibilidades en el terreno educativo, como la creación de entornos más flexibles para el aprendizaje, la potenciación de entornos interactivos (Cabero, 2007), y facilitar el aprendizaje a los alumnos haciendo menos tediosas las clases teóricas. Una de sus vertientes, la Realidad Aumentada, se considera una vertiente prometedora en los siguientes

años y se piensa, de igual manera por algunos autores, que tendrá un impacto positivo en las aulas, por las ventajas que ofrece, la cuáles serán descritas más adelante. Con ello también surgen inquietudes del cómo implementar y evaluar estas estrategias en los diferentes campos disciplinares, y cuáles pueden ser las alternativas a seguir.

4. MARCO TEÓRICO

Con la intención de generar claridad acerca de las variables de estudio, en este apartado se procede a la revisión de la literatura de, en primera instancia, el concepto de Realidad Aumentada (RA), sus ventajas, tipos y a manera de enlace con nuestro objetivo de investigación, se menciona las cualidades encontradas para su uso en el ámbito educativo. Posteriormente, se habla de cómo el concepto del enlace químico se ha abordado a la fecha, y las propuestas didácticas establecidas por autores reconocidos en la enseñanza de la química, como Garritz (2006), donde se demarca un área de oportunidad para la incorporación de las tecnologías. Por último a manera de cierre, se mencionan las aportaciones en español de la RA para la enseñanza de la química, en las que se expresa la necesidad de abarcar conceptos en niveles educativos diferentes del universitario.

La realidad aumentada: aportaciones a la educación.

En la actualidad, la tecnología forma parte de nuestras actividades cotidianas. Una de sus vertientes, la Realidad Aumentada, se considera como una tendencia prometedora en los siguientes años. Se piensa, dentro del parámetro de algunos autores, que dicha tendencia tendrá un impacto prometedor en las aulas, por los beneficios que posee.

¿Qué se entiende por realidad aumentada?

La Realidad Aumentada (RA), es una tecnología que “superpone una imagen obtenida de una pantalla, imágenes, modelos tercera dimensión (3D) u otro tipo de informaciones generados por ordenador”, a diferentes entornos reales (Prendes, 2015). Es la “combinación de información digital e información física en tiempo real a través de diferentes dispositivos tecnológicos [...] que añaden información virtual a la información física”, para diferentes finalidades, en palabras de Cabero y Barroso (2015).

Dicha tecnología tiene sus inicios para la comunicación y en aplicaciones a la mercadotecnia, pero, debido a que favorece la interacción de objetos con los

usuarios, y las representaciones gráficas, que complementan el entorno real con información del mundo virtual, en años recientes, se analiza su aplicación al contexto educativo. Prendes (2015), al igual que Cabero y Barroso (2015), entre otros autores, se han dedicado a recopilar algunos estudios que resaltan las bondades de la RA a entornos educativos, de los cuales se hablará más adelante. Acotando el concepto a sus pioneros, Azuma (1997), menciona que, a diferencia de los entornos virtuales (EV), que sumergen al usuario en sitios totalmente sintéticos, restringiendo su interacción con el entorno real, la RA permite ver el mundo real, al que se incorporan objetos virtuales, para complementarlo. Incluso puede utilizar objetos propios de la realidad (p. 2). Igualmente, reconoce tres características particulares, que “no limitan a la RA a una tecnología en específico”:

- (a) Combinan lo real y lo virtual
- (b) Permiten la interacción en tiempo real
- (c) Registros en 3D

Así mismo, Azuma en su artículo, ya destaca la posibilidad de uso en aplicaciones médicas y de ingeniería.

A la fecha, ya existen varios autores que hablan de las tecnologías que se mezclan para generar aplicaciones de RA (Estebanell, Ferrés, Cornella & Codina, 2012; Lens-Fitzergarld, 2009; Reinoso 2012; Rice 2009; en Prendes 2015). A partir de ello, menciona Prendes (2015), se puede hablar de “niveles” de RA.

Para fines de este trabajo, resulta más acertada la propuesta de Lens-Fitzergard (2009), la cual se apoya de la proyección del “Ciclo de Altas Expectativas de Garthner”, el cual se emplea para conocer la evolución de una tecnología en el mercado ante las altas expectativas del público (es “una representación gráfica de la madurez, adopción y aplicación comercial de una tecnología específica” [Garthner, 1995]).

Los niveles definidos son cuatro:

- (a) *Nivel 0*. Hiperenlaces en el mundo físico (physical world hyper linking). Los cuales van desde los códigos de barra (1D, Universal Product Code, UPC), que enlazan a información en una base de datos; los códigos QR (2D), hasta el reconocimiento de imágenes 2D por dispositivos móviles, empleados

en la publicidad comercial que llevan a páginas o información en línea. Prendes menciona que “funcionan como un hipere enlace html, pero sin necesidad de teclear”. Algunos ni siquiera consideran este nivel como realidad aumentada, pero resultan un precedente.

(b) *Nivel 1. RA basada en marcadores (marker based AR).*

El cual se basa en un “marcador”, que consiste en un cuadro en blanco y negro impreso que, en conjunto con una cámara web es utilizado para ver una animación 3D. Actualmente es usado para publicidad. La forma más avanzada en este nivel es el empleo en dispositivos móviles para el reconocimiento de objetos a los que se agregue RA. Existen herramientas gratuitas para la creación de aplicaciones de este nivel.

(c) *Nivel 2. RA sin marcadores (markerless RA).*

Basada en la utilización de la base de datos GPS y la brújula de dispositivos electrónicos para localizar un punto en el que se puede aumentar la realidad. Al respecto, Prendes (2015), agrega que con este nivel se puede “superponer POI (puntos de interés) en las imágenes del mundo real”, y “usar acelerómetros para calcular la inclinación”.

(d) *Nivel 3*

Este nivel de RA aún no existe, pero consideraría la utilización de medios diferentes del monitor de los dispositivos para tener lo que es dicho por Rice (2009), Lens-Fizergard (2009) y Prendes (2015) como “Visión Aumentada (VA)”. Esto a través de displays ligeros (cómo podrían ser gafas), que convertirían la experiencia en “inmersiva, contextual y personal” (Prendes, 2015).

Rice (2009) en Prendes (2015), habla incluso de un nivel 4, en el que se emplearían lentes de contacto con la tecnología de RA conectada en directo al nervio óptico y al cerebro, con lo que se mezclarían “múltiples realidades”. Igualmente menciona que ya existen proyectos de producción en esta línea.

Ante esta panorámica, queda el desarrollo de aplicaciones que sean fructíferas a las necesidades de los usuarios.

Realidad Aumentada y entornos educativos

Si bien, se ha mencionado las posibilidades que la RA pone como promesa en años siguientes, es importante contemplar sus posibles beneficios a los ambientes de enseñanza y aprendizaje.

Algunos autores, como Cabero y Barroso (2015), en su revisión de las posibilidades educativas para la RA, mencionan algunos aspectos en el terreno educativo que apoyan su implementación, como lo son (Wu, et al 2013, en Cabero y Barroso, 2015):

- (a) La habilitación de contenido de aprendizaje en perspectivas 3D
- (b) El aprendizaje ubicuo, colaborativo y situado
- (c) Presencia, inmediatez e inmersión en los alumnos
- (d) Visualizar conceptos no visibles por los sentidos
- (e) Reducción del aprendizaje formal e informal

Así mismo, destacan el potencial de las herramientas basadas en RA para facilitar la comprensión de fenómenos y conceptos complejos, pues mediante su empleo se puede descomponer un fenómeno u objeto en sus diferentes fases o partes, y su percepción desde diferentes puntos de vista (García Et. Al, 2010 en Cabero y Barroso, 2015).

Al mismo tiempo, como menciona De la Torre et al., 2013 citado por Cabero y Barroso, 2015, “facilitará el sustituir modelos físicos, necesarios en disciplinas artísticas y científicas”. Permite que los alumnos interactúen con objetos virtuales, manipulen objetos reales y aumenten su participación, así como su satisfacción (Wojciechowsky y Cellari, 2013, también mencionado por Cabero y Barroso).

Un importante beneficio citado por los autores, es que la RA favorece la contextualización de la información por parte de los alumnos, permitiendo *“enriquecerla con símbolos [...], lo que permite la individualización y adaptación a los diferentes tipos de inteligencias y preferencias simbólicas”* (Fabregat, 2012). Prendes (2015) incluso considera que las aplicaciones de RA pueden apoyar a las personas con capacidades especiales.

De estas menciones, Prendes (2015), en su revisión de las experiencias prácticas con RA para la educación, menciona que aunque obviamente prometedora, no se deben dejar de lado los desafíos de su aplicación al terreno escolar. Destaca que

existen ya investigaciones que sugieren que “la RA refuerza el aprendizaje y la motivación por aprender” (Reinoso 2012, citado en Prendes 2015). Retoma la afirmación de Kaufmann (2003), en la que se dice que es importante escoger los objetivos a conseguir, y la audiencia a la que se dirige, al utilizar la RA, ya que no necesariamente, esta será la solución a todos los problemas educativos. El campo de estudio en esta área es aún extenso.

Cómo último, hacemos mención de las cualidades que Billinghamurst (2002) (quien desarrolla el primer libro de RA “Magic Book”) hace sobre las aplicaciones al campo educativo:

- (a) “Puede soportar una interacción entre el entorno real y el virtual”.
- (b) “Uso de la interfaz tangible para manipular objetos”.
- (c) “Habilidad para hacer suavemente la transición de entre realidad y virtualidad” (p1)

También se remite a las ideas de González (2013), quien proporciona tres razones para incursionar en la RA: “Posibilita contenidos didácticos que no son viables de otro modo”; “Ayuda a dar continuidad en el hogar” y, “Aporta interactividad, juego, experimentación, colaboración”. Todas retomadas por Prendes.

Cerramos esta sección recalcando las ideas de Roussou (2004, citado en Prendes, 2015), en las que refiere que los entornos interactivos deben basarse en ideas constructivistas, para que el usuario modifique, construya, pruebe ideas y se involucre en la resolución de problemas. Afirma que la interactividad en la enseñanza es necesaria ya que las personas retienen el 75% de lo que ve, oye y hace, siendo este último donde hay un alto grado e interacción, razón por la que utilizar RA, se ve como una prometedora tecnología para los procesos enseñanza-aprendizaje.

Para el adecuado acompañamiento entre maestros y alumnos en la implementación de la realidad aumentada, es preciso apoyarse de propuestas que permitan una introducción amigable de la tecnología los usuarios, partiendo de sus habilidades intuitivas para entornos digitales. Una propuesta para dicha incorporación es propuesta por Sanabria (2015). Con el Método de Inmersión Gradual (GIM por sus siglas en inglés) promueve el uso de dispositivos interactivos para el aprendizaje colaborativo apoyado en la realidad aumentada, mientras promueve la creatividad y el aprendizaje a través de las interfases intuitivas.

Estos fundamentos permiten considerar a la Realidad Aumentada, como una herramienta ideal para la ilustración de conceptos de ciencias, pues permitirán los conceptos abstractos intangibles a una dimensión interactiva tangible y mediada. Esta idea se toma como complemento para las directrices del proyecto, en el que se pretende la implementación de la Realidad Aumentada en contextos de educación media superior para la enseñanza de conceptos de química.

Enseñanza del enlace químico

Para fines del proyecto, cabe mencionar que el enlace químico se define como la unión que se forma entre dos o más elementos, para formar las sustancias que se encuentran en el entorno. Dicho enlace puede ser de tipo covalente, cuando los elementos que se combinan son dos no metales, o iónico, cuando los elementos que se unen para formarlos son un metal y un no metal, creando una especie de cargas y atracciones electromagnéticas.

Para que el estudiante pueda trabajar este principio, se debe revisar algunos términos importantes, como son las estructuras de Lewis y la regla del octeto, los cuales se revisan al interior del tema (Chang, 2010).

Como se mencionó al inicio de este trabajo, el enlace químico es considerado uno de los aspectos fundamentales para el adecuado aprendizaje de la química, y pese a esto pocos son los logros y los estudios de investigación didáctica en torno a esta. Sin embargo, durante la revisión de la literatura, se han destacado intentos para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de este concepto, que incluyen analogías, diagnósticos y secuencias didácticas basadas en el modelaje del pensamiento de los alumnos. Para fines de este trabajo, se toman los registros de 2005 a la actualidad. Sólo se hará mención de un trabajo de 1998 realizado en España, de donde se marca la tendencia actual para la enseñanza del enlace químico: la experimentación a nivel macroscópico.

En primera instancia, mencionaremos a Morín (1998), quién en su trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, desarrolla una serie de experimentos con los

cuales los estudiantes pueden determinar las características de los compuestos iónicos en solución. Los estudiantes realizaban la experimentación y a través de ella concluían las posibilidades estructurales de los compuestos. Si bien, es asertiva la idea de la experimentación para que los estudiantes conozcan las propiedades físicas de los materiales, se deja de lado el ilustrar el nivel microscópico, para indicar cómo se forman los enlaces iónicos en la naturaleza.

Alvarado en 2005, además de destacar que la investigación en la enseñanza de los conceptos de ciencia ha sido incipiente en México, a través de su estudio del conocimiento de los conceptos del enlace químico en estudiantes universitarios de últimos semestres de las áreas de Biología, Física y Química de la Universidad Autónoma de México (UNAM), evidencia la necesidad de reforzar estos principios en relación a la estructura atómica y el enlace químico en los estudiantes, quienes confunden las interacciones que pueden haber entre las partículas para formar las moléculas y compuestos.

García y Garritz (2006), también de la UNAM, realizan una propuesta para la enseñanza del enlace químico. Esta se basa en una estrategia didáctica que incluye una serie de cuestionamientos a los alumnos para conocer sus preconcepciones sobre el concepto del enlace químico, además de realizar una práctica para conocer sus propiedades. Posteriormente los estudiantes en “acetatos” exponen sus nuevas ideas a raíz de la experimentación realizada en torno a los conceptos y realizan modelos para conceptualizar las ideas finales. Esta concepción sigue trabajando el pensamiento abstracto, sin lograr ilustrar adecuadamente los procesos microscópicos que acontecen para explicar los fenómenos observables del nivel macroscópico. Si bien delimita claramente la necesidad de trabajar con el aprendizaje del enlace químico y de estabilizar las diferentes conceptualizaciones que se llevan los estudiantes en este nivel educativo, su propuesta no incluye a las tecnologías.

Garay y Lancheros (2007), realizan una propuesta de utilización de analogías para contextualizar al alumno en los conceptos de enlace químico de nivel medio en Bogotá Colombia. La idea central se ubica en, a través de ejemplos de relaciones de amistad o enemistad, se entendiera la unión de los enlaces químicos, posterior a

otras actividades conceptuales. De nuevo, la tecnología se deja de lado en las aulas.

En 2010, Catalá y Muñoz Galván, en el libro Modelos y Modelajes en la Enseñanza de las Ciencias Naturales de José Antonio Chamizo, realizan un trabajo sobre los modelos y el modelaje de los conceptos de enlace químico,- esto es, las representaciones que tienen los alumnos sobre el enlace químico para explicar las cualidades de los compuestos de su entorno- donde proponen una estrategia en la que los estudiantes experimentan las propiedades de los compuestos, y posteriormente dibujan las estructuras de los compuestos que trabajaron, de acuerdo a sus ideas.

Jara (2012), propone en su trabajo doctoral, la incorporación de narrativas retóricas basadas en principios constructivistas para explicar los conceptos del enlace químico. Realiza un estudio piloto con cuatro docentes en formación de la carrera de Profesor de Química y Ciencias Naturales en la Universidad de Chile, quienes tratan de adecuar sus métodos de enseñanza.

Matus, Benarroch y Nappa (2011), en su trabajo de investigación destacan como las representaciones de los enlaces químicos van de un nivel simple a uno abstracto en los libros de texto de primaria, educación media y universidad en Argentina. Para su comprensión, conforme avanza el nivel educativo se debe aumentar la capacidad de abstracción para comprender los fenómenos asociados a este tema de química por parte de los estudiantes, lo que les causa confusión.

Un estudio más es el realizado en España, por Villaro Ábalos, en 2012, donde a través de un cuestionario de opción múltiple se cuestiona a estudiantes de secundaria y bachillerato acerca de los conceptos de átomo y de enlace químico. Los resultados, de acuerdo a la autora, permiten ver que no se ha producido un aprendizaje significativo en estos estudiantes, además de la complejidad que se presenta cuando se les solicita esquematizar un átomo o un enlace. Esto sugiere que se debe enfatizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos conceptos fundamentales de la química.

En Colombia, para 2013, Bohórquez propone una estrategia didáctica para introducir al concepto del enlace químico, en nivel secundaria, en la que los estudiantes realizan una lectura introductoria, reciben una exposición para explicar el concepto, por medio de analogías refuerzan las ideas de unión entre los átomos y finalizan con una actividad ejercitadora de los conceptos. Este intento, permanece en las acciones actuales de la enseñanza de la química, dejando de lado el contexto que viven los estudiantes.

Por último, Fernandes y Campos (2013) en su artículo hablan acerca de la importancia del concepto del enlace químico en la articulación de conceptos posteriores en la licenciatura en química de Chile. Su intervención se realiza a través de los fundamentos del aprendizaje basado en problemas, con una problemática en la que se emplea multimedia, modelos digitales y materiales como palillos y unicel. Aunque el mismo autor reconoce que los resultados de su intervención aún se mantienen en un nivel medio, las acciones llevadas a cabo en favor de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje toman una buena dirección. Cabe mencionar que la sección multimedia de esta estrategia, permite en sus videos conocer propiedades de los enlaces iónicos y covalentes, pero no introduce al estudiante en su formación ni estructura. La sección de modelos digitales muestra las estructuras trabajadas en el problema planteado.

Si bien, esta última estrategia realiza un intento por incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se puede apreciar la realidad de las implementaciones educativas para la química y el concepto de enlace químico. Estas siguen siendo abstractas, y no permiten al estudiante observar lo que ocurre a nivel microscópico de átomos y enlaces. Los docentes siguen tratando de hacerles comprender lo que ocurre en el exterior (nivel macroscópico), dejando de lado las conceptualizaciones atómicas. Además, muchos de ellos no incorporan la tecnología en sus actividades, a pesar de trabajar con estudiantes que conviven día a día con ella.

Realidad Aumentada en la Enseñanza de la química

Dada la mención que hacen los autores de los beneficios de la RA, se considera que su aplicación en el área de la química permitirá a los estudiantes traer al mundo real aquellos conceptos del mundo microscópico que no son observables por el ojo humano, toda vez que puedan ser enlazados con el entorno real para presentar los principios que rigen el entorno cotidiano. Algunos tópicos ya se encuentran reportados en la literatura, dando pie a seguir trabajando en esta área, principalmente en aquellos conceptos que demarcan la comprensión de los fundamentos de la química. Dentro de las acciones en español, destacan:

Un trabajo por Lobo, Gómez y Figueroa (2012), en ambientes educativos virtuales con interacción basada en realidad aumentada usando el “wiimote” (tecnología basada en el principio de los juegos con un control remoto), en el que se desarrolla un sistema para la enseñanza de la química orgánica en sistemas síncronos y asíncronos, consistentes en un control remoto con el que se interactúa en unas pantallas, dentro de una clase muestra de química orgánica, con el que se manifiestan actitudes positivas de los usuarios para la herramienta, esto en nivel universitario.

Merino, Pino, Meyer, Garrido y Gallardo (2015), en “Realidad aumentada para el diseño de secuencias de enseñanza-aprendizaje en química”, proponen una aplicación en la que se abordan conceptos del tema “Reactividad en Química Orgánica” y los conceptos principales que la sostienen, en segundo año de enseñanza media, para estudiantes Chilenos.

Ambos proporcionan un marco de referencia para el desarrollo de otros sistemas de la enseñanza de la química, y datos relevantes de la motivación del estudiante con la inclusión de Realidad Aumentada. Sin embargo, ambos son para nivel universitario, por lo que aún queda por trabajar en niveles previos, en el que se generan espacios de primer contacto con las ciencias, la comprensión del entorno y la formación de futuras mentes científicas. En unión a lo que se menciona en los apartados anteriores, uno de los conceptos que puede abordarse es el enlace químico, con lo que se podría relacionar el nivel microscópico de la formación de los

enlaces con el macroscópico de los cambios que hay en el entorno, y así permitir que los estudiantes avancen de una mejor manera en conceptos de química más complejos. Así mismo, permitiría que los estudiantes de química relacionen estos conceptos con su entorno cotidiano, fortaleciendo la alfabetización científica básica. Aplicado en la educación secundaria proporcionaría herramientas para generar procesos de enseñanza y aprendizaje más dinámicos, con intervención directa de los estudiantes.

Realidad Aumentada en la Enseñanza del enlace químico

Con las ideas plasmadas en las líneas anteriores, se considera prudente establecer las oportunidades que presenta la RA en función de los grandes retos de la química: En primer lugar, considerando el alto grado de abstracción que representan algunos conceptos del mundo microscópico que estudia la química, y la dificultad de los estudiantes en su entendimiento, la incorporación de RA propone una prometedora inmersión de los alumnos en el contexto de estudio, mediante la interacción de las estructuras tridimensionales de un concepto abstracto como pueden ser los átomos, las moléculas y las reacciones, combinado con un medio físico, como puede ser un objeto cotidiano, facilitando el andamiaje significativo de lo presentado, conectando al estudiante con la realidad y sus interacciones. Esto, acompañado de estrategias de aprendizaje social, que permita interactuar diferentes zonas de desarrollo próximo, permitiría la potencialización y generación de aprendizajes significativos, potenciando las estructuras del pensamiento para aplicarlas en contextos diversos de su entorno, de acuerdo con lo establecido por en el plan de estudios de educación básica 2011. También se espera que las actividades permitan al estudiante relacionar los principios de química con su entorno, y la comprensión de los fenómenos cotidianos. Adicionalmente, permitirá a los docentes contar con más herramientas para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje al impartir los temas del currículo.

Considerando lo establecido en el programa de estudios para las ciencias en nivel secundaria, en el que se solicita el desarrollo de ambientes de aprendizaje que propicien la comprensión de fenómenos, la Realidad Aumentada, a través de la interacción directa con objetos de la realidad enriquecidos con elementos virtuales, permitirá incrementar el interés por las áreas científicas al comprobar principio

científicos que puedan aplicarse a la generación de propuestas que despierten la curiosidad científica y el pensamiento creativo, con habilidades tecnológicas que los participantes adquieren y el desarrollo de su pensamiento científico.

Enfoques pedagógicos y teorías que apoyan la propuesta

El presente trabajo se orienta en los enfoques constructivistas aplicados a la enseñanza y el aprendizaje. Esta corriente epistemológica sostiene que el conocimiento se construye activamente por los propios individuos (Díaz y Hernández, 2010, p.22).

Díaz cita a Coll (1988) para describir las tres ideas fundamentales en las que se organiza el constructivismo:

- a) El alumno es responsable último de su propio proceso de aprendizaje.
- b) La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración.
- c) La función del docente gira a crear condiciones óptimas que propicien la actividad mental constructiva del alumno, además de guiarlo explícita y deliberadamente a dicha actividad (p. 27).

Así mismo, se menciona que para introducirse a los procesos de enseñanza y aprendizaje, este enfoque puede apoyarse de *“planteamientos de la Psicología Genética de Piaget, el cognitivismo e incluso de la teoría sociocultural, inspirada en Vigostky”* (Coll, 2001 en Díaz y Hernández 2010). Esto da como resultado versiones diferentes del constructivismo, pero que, tal como describe Díaz con argumentos de diversos autores (Hernández, 1998, Coll 2001, Salomón, 2001 en Díaz y Hernández, 2010), deberían ser integradas en una sola propuesta que permita estudiar los procesos internos del aprendizaje del alumno, y los procesos de influencia cultural para el aprendizaje de los alumnos.

A partir de esta concepción, en primer lugar, considerando los principios de Coll (2001), se buscó que la propuesta colocara al estudiante al centro del proceso de

aprendizaje, en particular de un contenido ya establecido en los planes y programas, como es el enlace químico. Para lograr esto, se buscó que los productos apoyados de RA en la presente propuesta fueran mediadores para alcanzar los objetivos de aprendizaje, a través de una secuencia propuesta por el docente y diseñador, a partir de la experiencia frente a grupo, y de la parte disciplinar.

En segundo lugar, apoyado de las diferentes teorías de aprendizaje, el módulo instruccional descrito a continuación pretende proporcionar actividades de aprendizaje que promuevan el aprendizaje significativo y vivencial en el estudiante, permitiendo así que relacione la química con su entorno para generar redes de aprendizaje vinculadas y significativas (cognitivismo, en Guzmán y Rojas, 1993).

Así mismo, se busca que el estudiante asuma un papel activo para construir su propio conocimiento, siendo guiado para que su experiencia sea fructífera (Piaget), recayendo en la teoría del aprendizaje Genético en la corriente pedagógica del constructivismo (Guzmán y Rojas 1993).

De igual manera, a través del diseño instruccional propuesto, los productos desarrollados dentro de una estrategia didáctica buscan que los estudiantes interactúen colaborativamente, compartan sus experiencias y reciban retroalimentaciones de sus propios compañeros, estando así en contacto con diferentes Zonas de Desarrollo Próximo, aprendiendo de sus semejantes, y del entorno cercano, acorde con los principios de la Teoría Sociocultural de Vigotsky.

Adicionalmente, el desarrollar productos con ayuda de la tecnología, e interactuar de manera síncrona y asíncrona con otros, fomenta la inclusión de la tecnología y la generación de diversas redes del conocimiento mediante las actividades de aprendizaje, fundamentado en la Teoría del conectivismo (Siemens, 2004).

Teorías Instruccionales que apoyan al proyecto

Por el lado del diseño instruccional, se considera de utilidad retomar los criterios principales de la instrucción. Una panorámica general es proporcionada por Reigeluth, C. M. (2016), en cuyos argumentos destaca los principios fundamentales de la instrucción, de cualquier ámbito o nivel establecidos por Merrill (2007, 2009):

1. La centralidad de la tarea
2. La activación,
3. La demostración,
4. La aplicación
5. La integración

Estos 5 principios, fueron considerados para el desarrollo de los productos y actividades para desarrollar los aprendizajes.

Por un lado se ha propuesto que durante la secuencia instruccional se realice una progresión en la complejidad de las tareas para llegar a un objetivo preestablecido (tal como se menciona en la “centralidad en la tarea”). Los recursos generados permiten la interacción entre pares y la socialización del conocimiento, para desarrollar los aprendizajes (sugerido en “la demostración”). El medio es apropiado para la enseñanza del enlace químico, al permitir el paso del plano de 2D y abstracto a un plano 3D y más tangible, con apoyo de las herramientas de RA (también sugerido en la “demostración”). El módulo diseñado permitió el uso de las herramientas para la aplicación de lo aprendido, proporcionar la retroalimentación, así como involucrar a los participantes entre ellos mismos para desarrollar el aprendizaje (sugerido en la “aplicación”). Estos principios fueron considerados al incluir en la secuencia las actividades que permitieran la socialización, generación de ideas previas y expectativas. Así mismo las actividades de mayor reto cognitivo permitieron que los estudiantes utilizaran lo aprendido, de una forma dinámica y creativa (principio de “activación”). El módulo instruccional a elaborar consideró

aspectos como la discusión entre pares, el uso de los nuevos conocimientos y la demostración pública de su nueva habilidad (principio de “integración”).

Tal como Reigeluth, C. M. (2016, p. 4) menciona, [...] *“los métodos específicos mediante los cuales se implementa cada principio deben variar de una situación a otra para que la instrucción sea de alta calidad”* [...], por lo que el trabajo consideró los que estuvieron acordes a los principios constructivistas, los cuales rigen planes y programas de estudio para el desarrollo de las competencias. Para hacer ello se propone el uso de métodos en situaciones específicas o “Métodos situados”, que pueden estar centrados en los enfoques de la enseñanza (entre pares, resolución de casos), o en los fines de la misma (nivel de cada objetivo).

Para el trabajo de investigación, es de importancia el nivel de desempeño enunciado en los objetivos de aprendizaje o “aprendizajes esperados” en los planes y programas. No obstante, también se recurrirá a dinámicas basadas en los enfoques de enseñanza como la discusión y el aprendizaje entre iguales (Reigeluth, 2016, p. 5), de tintes constructivistas.

Por otro lado, considerando la perspectiva metodológica, se han sugerido distintos modelos o caminos para el diseño de las instrucciones adecuadas para guiar el aprendizaje. Belloch (2013), retoma la idea de la evolución de los modelos de lo que llamamos Diseño Instruccional (DI), acordes a la teoría de aprendizaje que llegó a fortalecerlo.

Para la presente propuesta, se consideró el uso de teorías instruccionales de corte constructivista, las cuales sugieren la generación de espacios en los que se desarrolle “un papel activo del estudiante, así como su creatividad” [...], para la generación de competencias para toda la vida (Belloch 2013).

Por ello, acorde con la teoría, se buscó la creación de espacios motivadores, que permitan movilizar saberes previos y generen aprendizaje significativo en el estudiante, a fin de generar las respectivas competencias, además de promover la colaboración (también coincidente con lo establecido por Belloch, 2013, p. 4).

Además, se propone el uso de la tecnología para la generación de redes de conocimiento (Conectivismo, Siemens, 2004), y el desarrollo de redes sociales para el intercambio de información y el desarrollo de habilidades sociales como la colaboración, tal como lo sugiere Belloch, 2013 (p.4). Incluso podría hablarse del desarrollo de otras habilidades del siglo XXI, las cuales serán presentadas en una etapa posterior (Romero, 2016).

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Pregunta central de investigación

¿Cuál es la relación entre el uso de la técnica de Realidad Aumentada (RA) y la comprensión del enlace químico en un grupo de estudiantes de la asignatura Ciencias III (énfasis en Química) de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Preguntas desagregadas

¿Qué competencias desarrollan un grupo de estudiantes que utilizan la Realidad Aumentada (RA) para la comprensión del enlace químico en la asignatura Ciencias III (énfasis en Química), de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

¿Cuál es la experiencia de un grupo de estudiantes que utilizan la Realidad Aumentada (RA) para la comprensión del enlace químico en la asignatura Ciencias III (énfasis en Química), de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre un grupo de estudiantes que utilizan estrategias que incluyen técnicas de Realidad Aumentada (RA) y los que utilizan otras estrategias que no incluyen estas técnicas para la comprensión del enlace químico en la asignatura Ciencias III (énfasis en Química) de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

6. OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar la relación que se establece entre el uso de las técnicas de Realidad Aumentada (RA) y la comprensión del enlace químico en un grupo de estudiantes de la asignatura Ciencias III (énfasis en Química) de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Objetivos específicos

- (a) Describir las competencias que desarrollan un grupo de estudiantes que utilizan las técnicas de Realidad Aumentada (RA) para la comprensión del enlace químico en la asignatura Ciencias III (énfasis en Química) de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
- (b) Describir la experiencia de un grupo de estudiantes que utilizan la tecnología de Realidad Aumentada para la comprensión del enlace químico en la asignatura Ciencias III (énfasis en Química) de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
- (c) Comparar el grado de comprensión del enlace químico en un grupo de estudiantes que utilizan las técnicas de Realidad Aumentada y los que utilizan otras estrategias que no incluyen estas técnicas en la asignatura Ciencias III (énfasis en Química) de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

7. HIPÓTESIS

La relación entre el uso de las técnicas de Realidad Aumentada y la comprensión del enlace químico por los estudiantes en la asignatura Ciencias III (énfasis en Química) de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara es fuerte y

positiva, observado en las competencias desarrolladas así como la contextualización de la química en su entorno, la experiencia positiva tras el uso y en comparación con estudiantes que no utilizan estas técnicas.

8. ENFOQUE TEÓRICO- METODOLÓGICO

El presente trabajo pretende determinar la relación que se establece entre el uso de las técnicas de Realidad Aumentada (RA) y la comprensión del enlace químico en un grupo de estudiantes de la asignatura Ciencias III (énfasis en Química) de nivel secundaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Para ello se realiza el diseño de un Módulo Instruccional que incorpora la tecnología de Realidad Aumentada (RA) para la enseñanza del enlace químico, así como su primera confrontación con estudiantes y docentes de dicha asignatura. Lo anterior para responder las preguntas de investigación propuestas.

Para fines del diseño, se propone como directriz el Diseño Instruccional PRADDIE, apoyado de las teorías constructivistas del aprendizaje, que se desarrolla en la sección b, y una prueba de concepto con estudiantes y docentes de una institución privada de la Zona Metropolitana de Guadalajara, descrito en la sección c.

Los instrumentos a utilizar y las estrategias instruccionales serán descritas en las secciones d y e.

a) Enfoques epistémicos y de investigación que rigen el proyecto.

Paradigma de la investigación (concepciones del conocimiento)

Para alcanzar los objetivos propuestos en el presente trabajo, la concepción de generación del conocimiento sigue raíces pragmáticas (Creswell, 2013), puesto que estas surgirán de las acciones a realizar, tomando consideraciones de enfoques cualitativos y cuantitativos.

Por un lado se pretende considerar los puntos de vista de los participantes acerca del “proceso” de interacción de la herramienta a crear, en relación al aprendizaje del enlace químico. Con ello se espera obtener percepciones y recomendaciones acerca de la misma, así como indicadores del proceso de aprendizaje generado y la experiencia de uso.

Estrategias de indagación

Con respecto a lo anterior, las estrategias de indagación estuvieron basadas en un enfoque metodológico mixto (CUALI-cuantitativo), bajo la óptica de Creswell (2013),

ya que la implementación de estrategias de recolección de datos de ambos enfoques permitió complementar el estudio y alcanzar una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

Los procedimientos fueron concurrentes esto es, se obtuvieron datos cuantitativos y cualitativos al mismo tiempo, para luego ser integrados de manera que se proporcione un análisis comprensivo del problema de investigación.

Métodos de investigación

El diseño fue anidado concurrente “DIAC” (Creswell, 2013, en Hernández, Fernández y Baptista, 2014), siendo el método cualitativo el enfoque principal, apoyado de componentes cuantitativos (enfoque secundario) que ayudarán a responder las preguntas de investigación anidadas.

Los instrumentos que apoyarán los métodos fueron cuestionarios con preguntas abiertas, entrevistas semiestructuradas o estructuradas, registros históricos y documentos.

b) Metodología de Diseño Instruccional (DI)

Para la generación del material, se consideró el empleo del proceso de Diseño Instruccional (DI), el cual sirve de referencia para producir una gran variedad de productos educativos. El modelo de DI considerado como el más apropiado para el desarrollo de la herramienta es el PRADDIE (Pre- Análisis, Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), el cual es común para los medios electrónicos (Cookson, 2003) y de formación a distancia (2016).

Para fines de este proyecto se cubrieron las primeras cuatro fases del modelo, las cuales permiten la generación y aplicación de instrumentos acorde al enfoque de investigación elegido.

Una vez desarrollado en su totalidad el trabajo, se procedió a la confrontación con los usuarios finales en el nivel secundaria, a fin de evaluar el alcance de los objetivos propuestos y determinar líneas de mejora.

b) Estrategias instruccionales seleccionadas.

La estrategia instruccional seleccionada fue la Estrategia Instruccional de las 5E, descrita en la sección 10.

c) Instrumentos evaluación.

Los instrumentos de evaluación a utilizar serán evaluaciones de tipo convencional para los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como cuestionarios de opinión con preguntas no estructuradas, descritos en la sección 11.

9. DISEÑO INSTRUCCIONAL

Para la generación del material, se consideró el empleo del proceso de Diseño Instruccional (DI), el cual sirve de referencia para producir una gran variedad de productos educativos. El modelo de DI considerado como el más apropiado para el desarrollo de la herramienta es el PRADDIE (Pre- Análisis, Análisis, Diseño,

Desarrollo, Implementación y Evaluación), el cual es común para los medios electrónicos (Cookson, 2003) y de formación a distancia (2016).

Fases del DI

A continuación, se presenta el desarrollo de las cuatro primeras fases.

Preanálisis (PR)

El presente trabajo de diseño tuvo la finalidad la aplicación de un módulo instruccional de tipo multimedia como una innovación tecnológica para el abordaje del enlace químico, en la asignatura de Ciencias III para estudiantes del tercer año de secundaria.

Lo anterior en la búsqueda de generar materiales didácticos que contenga los elementos necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas al ritmo del estudiante, así como herramientas útiles para el profesor de asignatura durante los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Así mismo como finalidades específicas:

- (a) Establecer los contenidos y el formato del módulo instruccional.
- (b) Desarrollar los materiales siguiendo la metodología PRADDIE para el diseño de módulos instruccionales.
- (c) Generar un ambiente para un acercamiento ilustrativo, agradable y dinámico al usuario en torno a distintos contenidos relacionados con el enlace químico.
- (d) Proveer al sistema educativo básico de acercamientos contextualizados a la tecnología (contenido-tecnología).

Dicho proyecto fue desarrollado por un estudiante de la Maestría en tecnologías para el aprendizaje en el contexto de la formación en ciencias para la educación básica, en un lapso de 48 meses, apoyado por el CONACYT.

Para el desarrollo subsecuente, se tuvieron en cuenta los lineamientos que rigen al sistema de educación básica, los cuales establecen en el plan de estudios que la formación de ciencias debe orientarse al desarrollo de una formación científica básica en los alumnos (p. 21 plan de estudios). Así mismo como parte de sus propósitos, desarrollar *habilidades asociadas al conocimiento científico y sus niveles de representación e interpretación acerca de los fenómenos naturales* (p. 13). Lo anterior en una transición de la educación secundaria de tres ciclos escolares, en los que se abordan temas de biología, física y química respectivamente. Esto hace el tiempo de intervención más corto, y genera una gran cantidad de contenidos a abordar. Al fin del ciclo escolar se pide que los estudiantes comprendan las reacciones del mundo que les rodea, a fin de dar sentido al estudio de las ciencias.

Es por ello que el presente proyecto de investigación buscó el desarrollo de herramientas que brinden un acercamiento adecuado a los principios de ciencias, sobre todo aquellos del mundo microscópico, en donde ocurren la mayoría de los cambios que luego son perceptibles.

Para realizar una evaluación previa de lo diseñado, se decidió probar el material en una institución de educación secundaria perteneciente al sector privado.

Análisis (A)

Para esta etapa, se tienen en cuenta diferentes aspectos, enunciados a continuación.

(a) Contextos

Para el desarrollo y aplicación del presente trabajo se consideró la elección de 2 instituciones educativas, una del sector público, y una del sector privado.

Las escuelas elegidas son la Secundaria Técnica no 157, en el municipio de Zapopan y el Colegio Iberoamericano en el municipio de Guadalajara, ambas en el estado de Jalisco, dentro del área considerada como la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Se eligieron grupos que cursaran la asignatura de Ciencias III, de acuerdo al programa de estudios 2011.

Durante el proceso de investigación, fueron aplicados los mismos instrumentos de observación y productos de evaluación. Para el grupo de la Secundaria Técnica 157, se aplicaron técnicas de enseñanza convencionales, sin las propuestas tecnológicas a realizar. Por el lado del colegio Iberoamericano, fue elegido para la aplicación de la metodología que incluía las tecnologías de RA.

La primera institución educativa se compone de grupos de 46 estudiantes, con edades entre 14 y 16 años. El nivel socioeconómico es medio-bajo y bajo. En cuanto a recursos tecnológicos disponibles, la institución escolar cuenta con aula de medios con cañón proyector, bocina y equipo de cómputo. También se cuenta con salón de cómputo y con laboratorio de ciencias.

Por su parte, el Colegio Iberoamericano se compone de grupos de 25 estudiantes, cuyas edades también se encuentran entre 14 y 16 años. El nivel socioeconómico es medio-alto y alto. En cuanto a recursos tecnológicos disponibles, la institución escolar cuenta con cañón proyector portable al aula de clases, así como bocinas. Se dispone de un salón de clases para el grupo que puede utilizarse como laboratorio. Se cuenta con aula de cómputo, en la cual se imparten talleres de robótica.

(b) Diagnóstico de ideas previas y conductas de entrada

Como parte del proceso de investigación, además de los aspectos a considerar en los inicios de curso por la Secretaría de Educación Pública para los procesos de

enseñanza y aprendizaje, se aplicó una evaluación diagnóstica al inicio del curso, y al inicio del tema para conocer las ideas previas y conductas de entrada de los estudiantes en lo referente a los temas competentes a la asignatura de ciencias III. Lo anterior considerado en los planes y programas de estudio, a fin de identificar el punto de partida de los estudiantes del curso. Dicho instrumento de evaluación diagnóstica consistió en un cuestionario de 5 preguntas abiertas, en las que se incluyen ideas referentes al tema de estudio (enlace químico), elaborado por el diseñador de la presente propuesta considerando los aprendizajes establecidos en el plan de estudios de la asignatura (SEP, 2011), así como los alcances del curso Ciencias II (énfasis en física), en el que se plantea un primer contacto con el mundo microscópico, a través del modelo cinético de partículas. El instrumento puede observarse en el **Anexo 1** y **Anexo 2**. Las ideas consideradas en este cuestionario hacen referencia al concepto de molécula, enlace, átomo, ión, la regla del octeto, ión y ejemplos de moléculas o compuestos en la vida cotidiana, que se abordarán a lo largo del módulo. Algunos de ellos, como se mencionó anteriormente, son vistos en la asignatura de ciencias II, pero no a profundidad.

Lo anterior sirve para identificar las ideas previas de los estudiantes del curso, y como punto de partida para el abordaje de los contenidos de la asignatura. Durante el primer bloque del curso se lleva una estructura similar en ambos grupos de trabajo.

De dichos cuestionarios, se obtuvo que el 85 % de los participantes del curso, en ambas instituciones desconocen los principios relacionados al enlace químico, como el enlace en sí, las moléculas, elementos y compuestos. De estos mismos, el 100% reconoció el agua como una molécula presente en el entorno. Por el lado de la realidad aumentada, el 85 % de los participantes reconocen no haber escuchado del término, y el 15% restante lo hizo a través de los videojuegos y dispositivos móviles. Esta es una tendencia esperada, dado que el primer contacto formal con la química y estos términos se da en el nivel secundaria, al abordar el tema en cuestión.

De dicho análisis preliminar, y dada la importancia de estos principios para el desarrollo de otras ideas de orden superior en química, así como de los

lineamientos establecidos en el plan de estudios, se presenta como pertinente el desarrollo del tema elegido, a fin de incrementar la formación científica básica de los participantes, así como ayudarlos a reconocer la química en su entorno.

(c) Características de los participantes

Así mismo, al inicio de los cursos es aplicado un cuestionario de contexto en el que se cuestiona al alumno sobre las actividades realizadas en un día cotidiano, y si cuenta con dispositivos móviles, equipo de cómputo o acceso a internet. Dicho instrumento consiste en un relato en el que el estudiante describe un día escolar cotidiano. Así mismo aprovechan a escribir sus expectativas del curso (**Anexo 3**).

Para los estudiantes de las instituciones públicas se encuentran estudiantes que cuentan con dispositivos móviles como el celular, y que interactúan de 3 a 4 horas en redes sociales. El 30 % cuenta con equipos de cómputo y acceso a internet en casa. Suelen mirar programas de televisión por las mañanas.

Los estudiantes de instituciones privadas cuentan con dispositivos móviles, equipo de cómputo y acceso a internet en un 100 %. También interactúan de 3 a 4 horas en las redes sociales. Realizan actividades extracurriculares como natación y fútbol.

Ambos grupos esperan aprender sobre la química en la asignatura, y que el curso sea dinámico.

(d) Bosquejo del curso

Con estos insumos, y considerando la complejidad de cada uno de los contenidos a abordar en el curso de ciencias III, se decide trabajar con el enlace químico, en la búsqueda de ilustrar a los participantes las relaciones de estos principios con el entorno, partiendo de los lineamientos del plan de estudios establecidos para

desarrollar el módulo instruccional, más los requerimientos específicos a detallar en la fase de diseño.

Se considera que, dado que la audiencia a la que se dirige son adolescentes de 14 a 16 años, las actividades deben ser interactivas y dinámicas, además de despertar el interés del usuario, por lo que las características que proporciona la RA en los entornos a los que se incorporan parecen pertinentes para el desarrollo de las actividades en el módulo instruccional.

En el segundo bloque de la asignatura, durante el tema en cuestión, se aplicó la estrategia instruccional apoyada de RA en uno de los grupos, la cual será detallada en los siguientes apartados.

Diseño (D)

El ambiente de aprendizaje se propone de manera inicial en modalidad presencial, enriquecida con TIC. Se sugiere emplear un formato que resulte atractivo al público, teniendo en cuenta que, las herramientas y recursos puedan ser fácilmente modificables para ser actualizadas o corregidas; así como para poder ser aplicados en otros entornos en un futuro. Entre las propuestas se encuentran software de uso gratuito como Aumentaty®, Aurasma, Plickers ® y el montaje en una plataforma de uso gratuito, cómo lo puede ser Edmodo ® .

Como una primera aproximación se definen los objetivos instruccionales, tomando como referencia la taxonomía de Bloom-Anderson (2000,2008).

(a) Objetivos instruccionales

En concordancia con lo presentado en el plan de estudios 2011 (vigente al momento del desarrollo de la propuesta, y que se mantiene con pocos cambios frente al Nuevo Modelo Educativo de la Educación Básica, 2016), bajo el enfoque del experto en contenido, se propone el diseño instruccional que permita el alcance de los siguientes objetivos de aprendizaje:

- 1) Identificar el enlace químico
- 2) Explicar las características de los enlaces químicos a partir del modelo de enlace covalente y iónico
- 3) Distinguir entre estructuras conformadas por enlace iónico y covalente
- 4) Relacionar las características de los materiales del entorno cotidiano con su estructura de enlace químico.

Tras la revisión de los referentes educativos vigentes, (2011) esta propuesta coincide con los aprendizajes esperados del plan de estudios 2011 para la asignatura de Ciencias III en el bloque 2:

- 1) Identifica las partículas e interacciones electrostáticas que mantienen unidos a los átomos
- 2) Explica las características de los enlaces químicos a partir del modelo de compartición (covalente) y de transferencia de electrones (iónico).
- 3) Identifica que las propiedades de los materiales se explican a través de su estructura (atómica, molecular).

Por lo que se partirá de estos objetivos para el diseño de los productos. Estos se encaminan a fortalecer un estándar curricular, esto es, un indicador de logro sobre el cual se fundamentan las competencias científicas en la educación básica bajo referentes internacionales:

1.22. Identifica las características del enlace químico y de la reacción química.

Para lograrlo, se pretende el desarrollo de una secuencia didáctica en la que se utilicen recursos tecnológicos con RA que apoyen la visualización de las estructuras atómicas implicadas en la formación de enlaces iónicos y covalentes. Adicionalmente utilizar los mismos recursos para ilustrar la relación de las moléculas con el entorno. Se pretende realizar un primer acercamiento con los estudiantes, en el que se registrará la experiencia de aprendizaje obtenida, así como la perspectiva docente, con el fin de realizar las modificaciones pertinentes y ofrecer una propuesta que sea de utilidad para el nivel educativo de secundaria.

Ello desencadenó en el desarrollo de 4 productos que se apoyan de la Realidad Aumentada de tipo 0, 1 y 2 para acercar los componentes del mundo microscópico al aula. Dichos productos se incorporan a una estrategia instruccional que dirige al estudiante al logro de los aprendizajes siguientes:

- 1) Identificar las partículas e interacciones electrostáticas que mantienen unidos a los átomos
- 2) Explicar las características de los enlaces químicos a partir del modelo de compartición (covalente) y de transferencia de electrones (iónico).
- 3) Relacionar las características de los materiales del entorno cotidiano con su estructura de enlace químico.

(b) Plan de evaluación

(i) Evaluación de reacción

Para la evaluación preliminar del módulo instruccional creado, se realizó la confrontación con uno de los grupos elegidos para el desarrollo del proyecto. Esto en el momento correspondiente al segundo bloque de la asignatura de ciencias III. Una vez realizada, se aplicó a los estudiantes un instrumento de opinión en el que se recopilaron las impresiones sobre los productos elaborados y la secuencia instruccional propuesta. Dicho instrumento puede observarse en el **anexo 13**.

(i) Evaluación de aprendizaje

La evaluación del aprendizaje se realizará en dos momentos: durante el desarrollo de la estrategia instruccional (lo formativo), apoyado de las actividades de RA, a manera de retos, y al finalizar la estrategia instruccional con una evaluación sumativa, a partir de exámenes referenciados al criterio de tipo convencional (CRT), presentada en **anexo 8** y una no convencional (CRT del desempeño), que consta de una actividad integradora a través de la construcción en RA. Para dicha evaluación se ha diseñado una lista de verificación, que pueden observarse en el **anexo 11**.

(ii) Cambio de actuación

De manera adicional, para determinar la permanencia del aprendizaje, se aplicará una segunda evaluación formal, de tipo sumativa al final del curso de Ciencias III, en la que se incluyen reactivos con lo aprendido durante la estrategia instruccional (**Anexo 14**).

(iii) Evaluación de resultados

Todos los instrumentos anteriores fueron analizados para encontrar las relaciones positivas en los productos desarrollados, encontrar las sugerencias y realizar las modificaciones pertinentes antes de llegar a la fase de desarrollo final.

(c) Plan de actividades de aprendizaje o secuencia instruccional propuesta.

La estrategia instruccional seleccionada, será la de las 5 E, y el curso será presencial enriquecido por el uso de las TIC. Las ventajas de la estrategia instruccional de las 5 E es que proporciona una guía de actividades sugeridas en cada fase, así como las intervenciones del facilitador y las intervenciones del alumno. Lo que ayuda a orientar y clarificar las acciones dentro del aula de clases. Así mismo, se mencionan sus orígenes en la formación de ciencias, considerando un espacio para la experimentación, y su posterior reflexión.

El siguiente cuadro relaciona los aprendizajes esperados en la asignatura con los momentos instruccionales sugeridos por la Estrategia de las 5E.

Cuadro 2. Relación de los aprendizajes esperados y la estrategia instruccional sugerida, siguiendo las 5E.

Estándares curriculares	Aprendizajes Esperados	Tema	Producto de evaluación	Estrategia Instruccional Sugerida
<p>1.22. Identifica las características del enlace químico y de la reacción química</p>	<ul style="list-style-type: none"> Identifica las partículas e interacciones electrostáticas que mantienen unidos a los átomos Explica las características de los enlaces químicos a partir del modelo de compartición (covalente) y de transferencia de electrones (iónico). 	<p>Enlace químico</p> <ul style="list-style-type: none"> Modelos de enlace: covalente e iónico. Relación entre las propiedades de las sustancias con el modelo de enlace: covalente e iónico. 	<p>Portafolio de evidencias:</p> <p>Retos: enlace iónico y covalente</p> <p>Cuadro integrador "Enlace químico"</p> <p>Reporte de experimento</p> <p>Bitácoras de aprendizaje.</p>	<p>Enganchar: Análisis de la constitución de los materiales de alrededor. Visor RA. Video RA. Presentación sobre la Realidad Aumentada y el Fablab.</p> <p>Explorar: Revisión de los conceptos de ion, regla del octeto y representaciones de Lewis. Lectura e investigación sobre los conceptos de la regla del octeto y Lewis.</p> <p>Explicar: Retos: enlazando. Presentación de las estructuras de Lewis y las características de los enlaces iónicos y covalente.</p> <p>Elaborar: Cuadro integrador: Enlace químico</p> <p>Evaluar: Entrega en portafolio de evidencias.</p>

<p>1.22. Identifica las características del enlace químico y de la reacción química</p>	<p>Relacionar las características de los materiales del entorno cotidiano con su estructura de enlace químico.</p>	<p>Enlace químico Relación entre las propiedades de las sustancias con el modelo de enlace: covalente e iónico.</p>	<p>Producto Integrador: Descubriendo más enlaces y moléculas. Evaluación sumativa.</p>	<p>Enganchar: Rally: "Descubriendo enlaces y moléculas" (RA) Explorar: Práctica con Geo Aumentaty Explicar: Presentación de la actividad integradora. Búsqueda de moléculas y su estructura para el producto final. Elaborar: Construcción en RA. Evaluar: Presentación del producto en RA. Evaluación sumativa</p>
---	--	---	--	---

Contenidos

En función de los objetivos instruccionales, se establecen los contenidos a abordar en las herramientas tecnológicas y las actividades que se encontrarán en el módulo. En primera instancia, los contenidos seleccionados, para alcanzar los objetivos instruccionales son:

1. El enlace químico
 - 1.1 Definición de enlace químico
 - 1.1.1 Electrones de valencia
 - 1.1.2 Regla del octeto
 - 1.1.3 Estructuras de Lewis
 - 1.1.4 Metales y no metales
 - 1.2 Enlace iónico
 - 1.2.1 Elementos para formar un enlace iónico
 - 1.3 Enlace Covalente
 - 1.3.1 Elementos para formar un enlace covalente
 - 1.4 Compuestos iónicos y covalentes en el entorno

Para ello, se tomarán en cuenta la fundamentación teórica en referencia bibliográfica serias, como:

- (a) Chang, R. (2010). *Química*. McGraw Hill: México
- (b) Wade, L.G (2010). *Química Orgánica*. McGraw Hill: México
- (c) CONAMAT (2015). *Guía de certificación del nivel medio superior*. Pearson: México.
- (d) Universidad Nacional Autónoma de México (2013). *Apoyo académico para la educación media superior*. <http://objetos.unam.mx/>
- (e) Zepeda. S.; Rodríguez A. (2014). *Química*. McGraw Hill: México
- (f) Libro de texto del alumno
- (g) Otros de la biblioteca escolar
- (h) Fuentes de internet

Desarrollo (D)

Lo anteriormente establecido detonó en el desarrollo de 4 productos principales, apoyados de RA, los cuales son incluidos en la secuencia didáctica de las 5E:

- (a) Actividad: Metales y no metales (Plickers)
- (b) Reto: Enlazando (Aumentaty)
- (c) Ruta : Química: Descubriendo enlaces y moléculas (Geo Aumentaty)
- (d) Química Descubriendo enlaces y moléculas (Aurasma)

A continuación las características de cada uno de los elementos presentados.

(a) Actividad: Metales y no metales

Dicha actividad consiste en un cuestionario de opción múltiple que se apoya de la aplicación en línea Plickers ®, la cual se apoya de tecnología de RA tipo 0. Los estudiantes que deseen participar de la actividad, cuentan con una tarjeta física (marcador) en la que hay hasta cuatro posibilidades para mostrar la respuesta. El cuestionario contiene preguntas sobre la naturaleza de los elementos químicos, solicitando determinar si se refiere a un elemento metálico o no metálico.

Figura 5. Pantalla principal de la app Plickers ®. Se puede observar los accesos a la librería, reportes de resultados, grupos o clases y el acceso en vivo a la actividad.

Para ello, se realizó el registro de una cuenta de usuario para el profesor de asignatura, quien generó un aula digital para asignar una ficha de respuesta para cada estudiante participante del curso.

Figura 6. Registro en línea de los estudiantes para la actividad “Metales y no metales”, en Plickers ®.

Posteriormente se realiza el registro de las preguntas en línea, con tres niveles de dificultad, siendo dos, tres o cuatro opciones posibles para la respuesta, con la intención de hacer dinámico el proceso.

Figura 7. Banco de preguntas para la actividad “Metales y no metales” las cuales cuentan con hasta cuatro posibles opciones de respuesta.

Para operar la actividad, el docente entrega las fichas a cada participante, y puede proyectar las preguntas con ayuda de la página en línea de la aplicación. Una vez lanzado el cuestionamiento, los participantes colocan su ficha en la posición que corresponda con su respuesta, y el docente con apoyo de un dispositivo móvil que cuente con la aplicación, captura con la cámara las respuestas de los estudiantes, obteniendo en tiempo real las respuestas del grupo, para realizar una retroalimentación oportuna o dirigida. También puede obtenerse a través de un registro en línea generado en la página de la aplicación.

Figura 8. Marcador de Plickers, con las opciones de respuesta, utilizado en la actividad “Metales y no metales”.

Figura 9. Concentrado de respuestas de los participantes de la actividad “Metales y no metales” por pregunta, consultado en Plickers®.

(b) Reto: Enlazando (Aumentaty)

El presente producto que se apoya en la dinámica de “retos”, consiste en una serie de marcadores que contienen figuras en 3D de estructuras de Lewis, Configuraciones electrónicas y representaciones tridimensionales para elementos estándar que pueden ejemplificar la formación de enlaces químicos.

Figura 10. Marcadores de RA para el software Aumentaty ®.

Dichos marcadores consisten en una tarjeta impresa con un gráfico o código QR, en el que, utilizando el programa Aumentaty Author ®, se han incorporado las representaciones 3D antes mencionadas.

Figura 11. Representación en 3D del átomo de Sodio (Na) , a través del visor Aumentaty Viewer ®.

Figura 12. Representación en 3D de la configuración electrónica del Na, a través del visor Aumentaty Viewer ®.

Para la generación de los modelos en 3D, se utilizó el programa Google Sketch Up ®, en su versión de prueba. Para el diseño en general se utilizó el sistema de colores CPK para las representaciones moleculares, utilizado en las ciencias químicas.

Los participantes pueden observar dichas imágenes a través de la aplicación Aumentaty Viewer ®, disponible también para dispositivos móviles.

A través de las visualizaciones de los estudiantes, se aplican los principios de estabilidad electrónica (regla del octeto), así como los de las representaciones de Lewis para formar moléculas y compuestos que tengan enlaces iónicos o covalentes.

Se diseñaron cuatro paquetes de marcadores con RA:

Serie 1. Introducción, estructuras de Bohr y Lewis

Serie 2. Enlaces iónicos

Serie 3. Enlaces covalentes

Serie 4. Enlazando (combinados)

Cada una contiene:

- a) Configuración electrónica para un átomo (Bohr)
- b) Estructuras de Lewis (3D)

Adicionalmente, se diseñó una serie de instrucciones y preguntas guía que los estudiantes, ya sea de manera individual o colaborativa, deben resolver para ganar el reto.

Así mismo, la actividad puede realizarse de manera presencial, o ser descargada en plataforma para trabajar en línea.

Figura 13. Representación 3D para la molécula de Cloruro de Sodio (NaCl), incluida en el “Reto Enlazando”.

Inicio Asignaciones Progreso Biblioteca

Reto "Enlazando"

Es momento de aplicar lo aprendido, y para ello te proponemos el siguiente reto:

a) Descarga los archivos para instalar el visor de Realidad Aumentada y los marcadores del 1 al 6.
b) Con ayuda del archivo "Retos 1" realiza la siguiente dinámica

1. Observa la figura que se encuentra en el marcador no 1. Identifica al elemento representado y sus electrones de valencia.
2. ¿A qué elemento nos referimos?
3. ¿Cómo es la estructura de Lewis para este elemento? Anótala en el cuaderno.
4. De acuerdo a la regla del octeto ¿Qué debe ocurrir para que este elemento sea estable?
5. Cuando haya sucedido, ¿cómo será la estructura de Lewis para este elemento? Anótala en el cuaderno
6. Toma foto a tus respuestas y colócala en el espacio de comentarios.
7. Compara tus respuestas por lo menos con dos compañeros y encuentren la más acertada.

¡Adelante!

[http://author.aumentaty.com/ Menos...](http://author.aumentaty.com/)

iones1.atx2
301.2KB

Figura 14. Vista en plataforma de la actividad “Reto: Enlazando”.

(c) Ruta “Química: Descubriendo enlaces y moléculas” (Geo Aumentaty)

El tercer producto diseñado para el módulo instruccional es el denominado “Química: Descubriendo enlaces y moléculas”. El objetivo de este producto es ser implementado en una actividad colaborativa, en la que los estudiantes participen en un recorrido y localicen compuestos y moléculas del entorno.

Para el desarrollo de este producto se utilizó el programa de RA Geo Aumentaty®, que permite la geolocalización de puntos de interés (POI) en sitios geográficos específicos.

Figura 15. Pantalla principal de la ruta “Química: Descubriendo enlaces y moléculas”

En la presente ruta, fueron localizados 6 puntos de interés, en los que se presentan 6 moléculas consideradas por su relación con el entorno del estudiante, el tipo de enlace presente en su estructura, así como la posibilidad de geolocalización en el lugar de trabajo.

Los sitios elegidos fueron:

1. Química en el agua (Molécula de agua con enlace covalente)
2. Pintura (Óxido de titanio IV , con enlaces iónicos)

3. Las cosas de metal (Óxido de hierro II con enlaces iónicos)
4. Química en las plantas (Celulosa, enlaces covalentes)
5. El plástico en nuestros productos (PET, enlaces covalentes)
6. Las bebidas de cola (Ácido fosfórico, enlaces covalentes)

Figura 16. Vista de los 6 puntos de interés (POI) en la ruta “Química: Descubriendo enlaces y moléculas”.

A través de Geo Aumentaty, se realizó la geolocalización de los POI en la zona geográfica que comprende las instalaciones del Colegio Iberoamericano de Jalisco, espacio elegido para la intervención con las tecnologías. Previamente, se solicitó la autorización de las autoridades de la institución para realizar dicha localización, como parte de las actividades formativas para la asignatura de Ciencias III.

Figura 17. Vista en Geo Aumentaty® de los POI de la ruta “Química: Descubriendo enlaces y moléculas”.

Para el uso de la ruta diseñada, se desarrolló una secuencia en la que los participantes, ingresando a través de sus dispositivos móviles, recorrían la institución educativa para encontrar los puntos de interés, y posteriormente consultaran la información de cada punto de interés, la cual se especifica a continuación. Para ello también se creó una cuenta que serviría de acceso para todos los estudiantes, con la intención de evitar problemas por el registro.

Figura 18. Vista de los POI para la ruta “Química: Descubriendo enlaces y moléculas” desde la aplicación Geo Aumentaty para dispositivos móviles, en la modalidad “RA”.

Con fines de interacción, también fue diseñado un video introductorio, colocado en un primer punto de interés, para explicar las finalidades del recorrido, así como las reglas de operación. Dicho video se generó con la herramienta Go Animate en su versión de prueba y puede ser consultado en la liga <https://youtu.be/dHprUtt91h0>.

Figura 19. Pantalla del video introductorio para la ruta “ Química: Descubriendo enlaces y moléculas”.

Dicho video se presenta con un tinte motivador, e invita a los estudiantes a descubrir el interesante mundo de la química. Utiliza un fondo azul para dar una sensación de tranquilidad al espectador, y tiene una duración de 0:42s, con la intención de que el usuario no pierda el interés en lo presentado.

Contenidos.

Al interior de cada una de los puntos de interés, se agregó información relevante sobre la molécula que se presenta, así como su relación con la vida cotidiana. Se buscó que la información fuera breve, y despertara el interés del participante del recorrido.

Figura 20. Captura de pantalla de la app Geo Aumentaty, en dispositivos móviles, para el POI “Química en el agua”, en el que se presenta información sobre la molécula.

Se incluyeron imágenes del espacio dónde se encontraba el POI, la estructura de la molécula o compuesto presente, y otras que estuvieran relacionadas al tema abordado. Cada una de estas imágenes fue diseñada utilizando tomas originales, o imágenes con licencia Creative Commons para reutilización con modificaciones.

Figura 21. Captura de pantalla de la app Geo Aumentaty, en dispositivos móviles, para el POI “Pintura”, en la que se observan las imágenes relacionadas sobre el compuesto, y lugares en los que se puede encontrar.

Así mismo, cada POI contaba con una pregunta en relación al átomo o molécula presentada, que los estudiantes de manera individual o colaborativa responderían, utilizando el espacio de comentarios, referente al enlace químico.

Figura 22. Captura de pantalla de la app Geo Aumentaty, en dispositivos móviles, para el POI “Química en el agua” en la que se observa la sección de comentarios, con la interacción de los participantes.

Esta interacción también puede ser realizada desde la página de la aplicación, y la actividad tiene la posibilidad de realizarse en línea. Los enlaces se han presentado en plataforma para el trabajo en línea de los participantes con ausentismo.

Puede consultarse este producto, así como las interacciones en la liga <http://geo.aumentaty.com/ruta/quimica-descubriendo-enlaces-y-moleculas/>, y utilizar el usuario: alumno_química, contraseña:123456 para la interacción.

Este producto puede ser utilizado individualmente o en conjunto con el módulo de Aurasma®, presentado a continuación.

(d) Química Descubriendo enlaces y moléculas” (Aurasma)

El presente producto diseñado consiste en un conjunto de imágenes tridimensionales correspondientes a moléculas y compuestos de interés que se encuentran vinculados a un marcador físico (un objeto, un letrero). El programa de RA utilizado fue Aurasma ®, que permite la creación de “Auras” con la información digital antes mencionada. La finalidad del mismo fue apoyar al reconocimiento de los compuestos y sus enlaces químicos con el entorno del participante del curso.

Contenido

Para el desarrollo del presente producto, fueron diseñadas imágenes 3D apoyados del programa Maya de Autodesk ®. Este programa permite el diseño de figuras 3D sólidas, a diferencia de Sketch Up ®, en la cual los modelos son diseños sin relleno 3D. Dada la necesidad del tiempo, el diseño fue auxiliado por un diseñador gráfico privado, con los requerimientos del diseñador instruccional. Estos diseños también toman en cuenta los criterios del sistema de colores CPK para las representaciones moleculares.

Posteriormente, en el programa Aurasma ®, disponible en web, se elaboraron los activadores o marcadores físicos a ser utilizados. Se realizaron pruebas en objetos físicos relacionados a los POI utilizados en la ruta “Química: Descubriendo enlaces y moléculas”, pero dado los contrastes de sombras y detalles de programa, se decidió vincular la estructura tridimensional a un letrero digital e imprimible, que funcionara como indicador del punto.

Figura 23. Captura de pantalla para el editor de Aurasma Studio®, para el diseño de los marcadores físicos de “Química: Descubriendo enlaces y moléculas”.

Figura 24. Asociación de la figura 3D con el marcador físico elegido para el punto “Química en el agua” en el programa Aurasma Studio®.

Los productos pueden observarse por los participantes del curso con ayuda de la aplicación para dispositivos móviles, al posicionarse sobre el marcador correspondiente.

Figura 25. Captura de pantalla para la molécula de agua en el punto “Química en el agua” a través de la aplicación para dispositivos móviles Aurasma ® por los participantes del curso de Ciencias III, de la muestra seleccionada.

Así mismo, se diseñó una presentación digital que permitiera la interacción con las moléculas a distancia, que fue facilitada en el espacio de la plataforma educativa Edmodo®.

Figura 26. Captura de pantalla para la molécula de agua en el punto “Pintura” a través de la aplicación para dispositivos móviles Aurasma ® a distancia, con ayuda de un equipo de cómputo, por los participantes del curso de Ciencias III, en la muestra seleccionada.

Todos los productos fueron probados en una primera implementación (prueba de concepto) a través de una secuencia instruccional, que será descrita a continuación.

Implementación (I)

Con la finalidad de obtener una primera evaluación del usuario, se realizó una primera confrontación de los usuarios finales en el Colegio Iberoamericano, con estudiantes de nivel secundaria que cursaban la asignatura de Ciencias III.

Esto a través de la secuencia instruccional de las 5E, cuyas etapas serán descritas a continuación en la sección correspondiente.

Evaluación (E)

Evaluación cualitativa de los aprendizajes y el proceso

Como se menciona anteriormente, para tener la perspectiva durante el proceso de aprendizaje del estudiante, se realiza un registro anecdótico de lo acontecido en el desarrollo del tema, en el que se incluyen preguntas como “Mi aprendizaje de hoy fue”, “mis dificultades de hoy se relacionan con”, “para mejorar necesito”, y “la actividad realizada fue de utilidad”. Con ello además se pueden recuperar datos acerca del diseño de las actividades propuestas, y tomar decisiones para su modificación, tal como se menciona en algunas referencias sobre evaluación menciona (Litwin,1998).

Durante el proceso de realización de las actividades también se han realizado un registro anecdótico por parte del docente con una bitácora de lo observado en el proceso y las modificaciones a las actividades durante la experiencia, en función de los comentarios u observaciones. A través de ello se analiza la práctica docente, así como la claridad en la instrucción y el diseño, para y buscar alternativas para los estudiantes.

Por parte de la evaluación sumativa se pretende ser a dos momentos: la evaluación mensual, y la evaluación final del curso, a fin de revisar la permanencia del aprendizaje. Los resultados serán presentados en una sección posterior, y pueden consultarse los instrumentos en los **anexos 8 y 12**. Este no será el único medio de evaluación, ya que se trabajará en un proyecto en el que los estudiantes puedan reconocer más compuestos iónicos y covalentes en el entorno y puedan presentarlos con apoyo de herramientas tecnológicas como la RA (**anexo 11**).

Así mismo, dado que se utilizaron tecnologías para el desarrollo de algunas actividades, se consideró aplicar un cuestionario que ayudara a determinar la adquisición de competencias digitales, lo que en el panorama internacional son llamadas “Competencias del siglo XXI”

10. ESTRATEGIA INSTRUCCIONAL PROPUESTA

Una vez diseñados los productos que se apoyaron de RA, se pensó en la estrategia de implementación más adecuada para la adquisición de los aprendizajes. Una de las estrategias sugeridas para el área de ciencias es la Estrategia de las 5E, la cual, tiene su origen en la formación de ciencias biológicas e incluye como una de sus etapas a la experimentación (Bybee, y cols., 2006). Adicionalmente, cada una de las etapas propuestas en la secuencia proporciona la sugerencia de actividades que permiten alcanzar los objetivos.

Para fines de nuestro estudio, se decidió utilizar esta estrategia, eligiendo las actividades y las instrucciones que acompañarían a los productos de RA para mediar el aprendizaje. Se utilizaron 2 secuencias instruccionales para cubrir los aprendizajes esperados, por considerar la relación entre los aprendizajes y la complejidad de los mismos.

A continuación, se describen las etapas de la estrategia instruccional para los aprendizajes deseados.

Aprendizajes esperados:

- Identifica las partículas e interacciones electrostáticas que mantienen unidos a los átomos (enlaces químicos)
- Explica las características de los enlaces químicos a partir del modelo de compartición (covalente) y de transferencia de electrones (iónico).

Etapas de la estrategia instruccional de las 5E

Enganche

A manera de inicio, se realizó una evaluación previa, en la que se cuestiona sobre los conocimientos de los alumnos (**anexo 2**). Posteriormente, tal como lo menciona la sección de “enganchar”, se realizó una demostración sobre la tecnología de Realidad Aumentada relacionada con el tema del enlace químico, a través de un marcador, con ayuda de la Aplicación Aumentaty. Dicho marcador contenía la estructura tridimensional de la representación de Lewis del Oxígeno. Con ello, se

invitó a los estudiantes a revisar los conceptos clave del tema para descubrir a qué elemento se hace referencia. Puede observarse en la **Figura 27**. Esta parte del proceso fue trabajada en el aula, pero, ha sido colocada en la plataforma de Edmodo como posibilidad para los participantes del curso que se encontraran a distancia o ausentes.

Figura 27. Vista previa sobre la actividad de RA que incluye figuras en 3D para revisión de los estudiantes.

Como parte de esta fase, y considerando un aproximamiento gradual a la tecnología, se presenta un video sobre aplicaciones de la Realidad Aumentada, y se deja al estudiante indagar sobre ella, proponiendo el desarrollo de sus propios diseños de RA. Para discusión sobre el tema y conocer las inquietudes, en plataforma se coloca un espacio con preguntas sobre la RA y la Fabricación Digital.

Figura 28. Espacio en plataforma para cuestionamientos sobre la RA y la Fabricación Digital.

Explorar

Una vez generado el interés por descubrir de lo que se trata lo presentado sobre el enlace químico, para esta fase, tal como se sugieren en las actividades alternativas, se realiza por parte de los estudiantes una exploración sobre los conceptos importantes del tema a revisar. Para ello, se sugieren fuentes de la biblioteca escolar, y revisión en fuentes de internet confiables y su libro de texto. Previamente se realiza un listado de cuáles son esos conceptos fundamentales para el avance en este tema, los cuales se presentan a continuación:

- (a) Enlace químico
- (b) Metales y no metales
- (c) Electrones de valencia
- (d) Regla del octeto
- (e) Estructuras de Lewis
- (f) Ión
- (g) Molécula

(h) Enlace iónico y componentes

(i) Enlace covalente y sus componentes

Dicha investigación se propone sea compartida en la plataforma en un espacio de foro, para propiciar la interacción de los participantes del curso, además de encontrar semejanzas y diferencias.

Posteriormente, fue compartida en el aula para realizar la socialización del conocimiento. En sesión presencial el docente funge como formulador de preguntas, más que como ponente magistral, y son los estudiantes, a través de los conceptos propuestos llegan a una generalización de ideas sobre el enlace químico.

Explicar

Esta fase intenta retomar y reforzar los principios abordados, considerados como necesarios para el aprendizaje del enlace químico, esto como una oportunidad para verbalizar y profundizar en la comprensión de lo investigado en la fase anterior, sugerido por el modelo. Para ello se llevó a cabo una serie de actividades, que pretendieron ser autoinstructivas, de tal manera que el alumno pudiera ir realizando por sí mismo, sin mayor intervención del maestro.

a) Identificación de metales y no metales.

En primera instancia, se retoma la definición de enlace químico y los componentes necesarios para formarlos. Entre ellos las características de los elementos de la tabla periódica: Metales y no metales.

Los estudiantes, en equipos de trabajo, realizan un cuadro integrador de las características de los metales y no metales. Los comparten al grupo y complementan la información. La entrega se realiza en un portafolio de actividades individual, con opción de entrega en e-portafolio en plataforma.

Con ello, apoyados del recurso “**Metales y no Metales**” de Realidad Aumentada de tipo 0, en el aula se realiza una actividad en la que los estudiantes identifican

elementos metálicos y no metálicos de un conjunto de elementos. Se inicia con 2, 3 y 4 elementos respectivamente.

Para elaborar dicha actividad se utiliza el software en línea Plickers®, el cual permite registrar un grupo de trabajo y proporcionar marcadores que activan opciones de respuesta al leerse con un dispositivo móvil, según sea la posición del marcador.

Con ello se comprobó el grado de reconocimiento de los elementos de la tabla periódica, necesario para continuar con los aprendizajes del tema. La retroalimentación se realizó de una manera más certera y discreta al no poner en evidencia a los estudiantes.

Figura 29. Pantalla de la actividad “Metales y no metales”, en la que los alumnos responden a las preguntas con ayuda de marcadores. Se utiliza la aplicación Plickers ®.

Para continuar con la profundización de los temas, se recurre al recurso “**Reto: Enlazando**” actividad utilizando el programa Aumentaty ® el cual proporciona Realidad Aumentada de nivel 1, en la que se proporcionan marcadores con información digital incrustada. La información contenida en estos marcadores

consisten en representaciones 3D de la configuración electrónica de un elemento, y su representación de Lewis 3D respectiva.

La actividad fue dirigida a modo de reto, realizando cuestionamientos al estudiante sobre los (**Anexo 4**) principios de regla del octeto y estructuras de Lewis. Se proporcionó tiempo para realizar la actividad, y posteriormente compartir con el grupo, para llegar a una conclusión general (heteroevaluación y socialización del conocimiento).

La actividad fue proyectada en pantalla en el aula, con opción a descargarse en un equipo de cómputo, a través de un enlace en la plataforma. De igual manera la plataforma proporciona un espacio para los comentarios tipo foro.

Figura 30. Vista previa sobre la actividad “Enlazando” que incluye figuras en 3D para revisión de los estudiantes. Se utiliza la aplicación Aumentaty®.

Inicio Por entregar Progreso Biblioteca

Reto "Enlazando"

Es momento de aplicar lo aprendido, y para ello te proponemos el siguiente reto:

a) Descarga los archivos para instalar el visor de Realidad Aumentada y los marcadores del 1 al 6.

b) Con ayuda del archivo "Retos 1" realiza la siguiente dinámica

1 Observa la figura que se encuentr [Más...](#)

iones1.atx2
301.2KB

retos.pptx
55.8KB

Author
author.aumentaty.com

Esconder 1 adjunto

Me Gusta • Responder • Compartir • Seguir 20 de nov. de 2017, 16:32

Figura 31. Vista de los recursos "Reto: Enlazando" en la plataforma Edmodo.

Mediante esta serie de retos, el estudiante fue llevado con la interacción y colaboración, a formar enlaces iónicos y covalentes, utilizando sus principios revisados, sin introducir directamente los conceptos teóricos, más bien incitando al estudiante a la reflexión y el descubrimiento. Al finalizar las actividades, el estudiante identifica la estructura formada como un enlace iónico o un enlace covalente, en relación a los elementos presentes y su estructura de Lewis.

Los resultados de los retos, son registrados por los estudiantes para entregar en un portafolio de actividades.

Reto 4

a) Observa la figura que se encuentra en el marcador no 1. Identifica al elemento representado y sus electrones de valencia. ¿A qué elemento nos referimos?

¿Cómo es la estructura de Lewis para este elemento? Anótala en el cuaderno.

De acuerdo a la regla del octeto ¿Qué debe ocurrir para que este elemento sea estable?

¿Cómo será la estructura de Lewis para este elemento? (Anota tu representación en el cuaderno):

b) Revisa el marcador no2. Identifica el elemento representado y sus electrones de valencia. ¿A qué elemento nos referimos?

¿Cómo es la estructura de Lewis para este elemento?

De acuerdo a la regla del octeto ¿Qué debe ocurrir para que este elemento sea estable?

¿Cómo será la representación de Lewis para este elemento? (Anota tu representación en el cuaderno):

c) Ahora revisa los marcadores 3 y 4. En la naturaleza, estos átomos se unen para ser estables y formar un compuesto muy interesante.

Figura 32. Parte de los retos en los que se trabaja con las figuras 3D en el software de RA Aumentaty ®.

Práctica: Características de los enlaces iónicos y covalentes

Una vez identificados los enlaces, se propone una práctica sencilla, consistente en tratamiento de dos compuestos convencionales: azúcar y sal. Ambas son llevadas a la sartén en un proceso de cocción, observando por un tiempo de 10 minutos y registrando los resultados.

Tras una serie de preguntas sobre la estructura iónica o covalente, se pide a los estudiantes que investiguen las propiedades de ambos compuestos y relacionen las mismas con lo acontecido en su práctica. Comparten sus respuestas en el foro y anexan el procedimiento y resultados de su práctica al portafolio.

Elaboración

Una vez realizadas las actividades, la recopilación de las evidencias se apoya de registros escritos de los alumnos a entregar en un portafolio de actividades. En dicho portafolio, se incluye la revisión previa, los trabajos realizados en conjunto con el grupo, los retos y un cuadro integrador en el que se presenta lo aprendido a lo largo de la secuencia. Para la entrega del portafolio se presenta una lista de cotejo con los aspectos que se deben cubrir además de aspectos de formato.

La lista de verificación del cuadro integrador, y los requisitos del portafolio pueden verse en los **Anexos 4 y 5**.

Figura 33. Una de las actividades incluida en el portafolio de evidencias elaborado por los estudiantes del curso Ciencias III, para el enlace químico.

Evaluación

a) Evaluación formativa

Para la evaluación de estos dos primeros aprendizajes se elabora una lista de verificación del producto a entregar, en portafolio de evidencias (**anexo 5 y 6**). En el mismo portafolio se incluye una autoevaluación del alumno a lo largo de los diferentes momentos abordados en la estrategia instruccional, que consistió en un registro anecdótico a través cuestionarios de preguntas abiertas, sobre el avance del tema, sus fortalezas y debilidades. En esta ocasión fue llamado “Bitácora de aprendizaje”. Desde el punto de vista de la evaluación, estos productos se consideran de corte formativo, y tipo cualitativo, ya que están relacionados al proceso de aprendizaje, las fortalezas y debilidades previas a la evaluación sumativa. (**Anexo 7**)

Figura 34. Ejemplo de los registros para la bitácora de aprendizaje durante la estrategia instruccional, para el enlace químico.

b) Evaluación sumativa

La evaluación sumativa, se realizó a dos momentos: la evaluación mensual, y la evaluación final del curso, a fin de revisar la retención del aprendizaje. Se utilizó una evaluación tipo convencional, en la que se incluyen reactivos relacionados a lo trabajado en la secuencia instruccional (**Anexo 7**). Dicha evaluación puede observarse también en la sección de “Instrumentos de evaluación”. Adicionalmente,

se trabajó en un proyecto en el que los estudiantes puedan reconocer más compuestos iónicos y covalentes en el entorno y puedan presentarlos con apoyo de herramientas tecnológicas como la RA.

Segundo momento

Aprendizaje esperado:

Relacionar los materiales del entorno cotidiano con su estructura de enlace químico.

Para este aprendizaje, se propone una estrategia instruccional en la que se aplica la Realidad Aumentada de nivel 2 para descubrir elementos que están en su entorno. Los recursos utilizados fueron la ruta “Química: Descubriendo enlaces y moléculas” de Geo Aumentaty® y su complemento en Aurasma®. Posteriormente se invita a la creación de productos similares.

Para llevar la estrategia instruccional, se utilizó la modalidad presencial enriquecida, por lo que las actividades para cada momento del curso se colocaron en la plataforma educativa Edmodo.

Enganche

En este momento, para motivar al estudiante se presenta la aplicación GeoAumentaty®, y se procede a presentar una ruta de exploración en la escuela de procedencia. Los estudiantes revisan esta ruta y anotan las preguntas para salir a investigar puntos de su escuela. Para ello, se presenta en el salón de clases un video sobre la actividad a realizar, el cual también está disponible en la plataforma **(Figuras 35 y 36)**.

Una vez revisados los puntos de interés y localizadas las preguntas de interés, los estudiantes revisan puntos anclados en su escuela con la aplicación Aurasma®, en

los que visualizarán compuestos químicos (**Figura 37-39**). Posteriormente responden una serie de preguntas disponibles en plataforma o directamente en la aplicación, relacionadas al tipo de compuestos químico presente (iónico o covalente) de acuerdo a lo visto en la secuencia de aprendizaje (**Figura 40**).

The image shows a screenshot of an Edmodo activity page. At the top, there is a search bar with the text "Buscar mensajes, grupos, usuarios y más". Below this, the user profile "Yo a Química Creativa" is visible. The activity title is "Actividad: Descubriendo enlaces y moléculas". There is a submission box showing "Entregas (0)" and a deadline of "Fecha Límite: Abril 07, 2017 23:45". The main content area contains the following text:

Aprendizaje esperado: Relaciona los materiales del entorno cotidiano con su estructura de enlace químico.

Una vez que haz revisado la estructura de los enlaces iónicos y covalentes, así como sus características, realiza la siguiente actividad.

Instrucciones:

1. Revisa el video adjunto "Química: Descubriendo enlaces y moléculas".
2. Descarga la aplicación GeoAumentaty, y localiza la ruta "Química: Descubriendo enlaces y moléculas".

Below the instructions, there is a link: [http://geo.aumentaty.com/ruta/quimica-descubriendo-enlace Más...](http://geo.aumentaty.com/ruta/quimica-descubriendo-enlace)

At the bottom, there is a file attachment icon for a PDF document titled "Descubriendo_Auras.pdf" with a size of "3.0MB".

Figura 35. Descripción de la actividad de enganche “Descubriendo enlaces y moléculas”, para el curso de Ciencias III (énfasis en química), en la plataforma Edmodo.

Figura 36. Acceso a la aplicación “Descubriendo enlaces y moléculas”, para el curso de Ciencias III (énfasis en química), en la plataforma Edmodo.

Figura 37. Los estudiantes durante el desarrollo de la actividad “Química: Descubriendo enlaces y moléculas” con RA.

Figura 38. Desarrollo de la actividad “Química: Descubriendo enlaces y moléculas”

Figura 39. Uno de los puntos de anclaje para la actividad “Descubriendo enlaces y moléculas” con las aplicaciones de RA, en la que se observa la participación de los estudiantes.

Figura 40. Captura de pantalla con las interacciones de los participantes de la actividad “Química: Descubriendo enlaces y moléculas”

Explorar

Después de la experiencia, se realiza la propuesta a los estudiantes investigar compuestos de interés en su entorno, con el fin de realizar una ruta geolocalizada similar a la presentada para la actividad de enganche, en la aplicación Geo Aumentaty. En equipos de hasta 4 integrantes, eligen una temática y los objetos en los que pueden encontrar compuestos de interés.

Explicar

Posterior a la selección e investigación, los estudiantes presentan sus propuestas al grupo. Se comparten en el espacio destinado a la primera fase de la elaboración de producto.

Una vez reunida la información para su proyecto, se realiza una exploración del software GeoAumentaty ® para la realización de rutas geolocalizadas. Para ello se elaboró un diseño de instrucciones, que se presentó al grupo en clase, apoyados de equipos de cómputo de la institución educativa, el cual puede observarse en el **Anexo 9**. La modalidad de trabajo fue a manera de reto. A través de esta primera experiencia, se resuelven las inquietudes del grupo, y se observan las dificultades que se pueden generar al realizar este tipo de actividades, previo a la realización del proyecto final.

Para facilitar el ingreso a la aplicación de trabajo se generó una cuenta para acceso de todos los estudiantes. Puede accederse a través de la liga <http://geo.aumentaty.com> con el usuario alumno_quimica y la contraseña 123456.

Elaborar

Una vez realizada la exploración del software, y resueltas las inquietudes, los estudiantes elaboran sus productos en la página Aumentaty. Para ello se orientan a través de la lista de cotejo con los aspectos de evaluación a presentar (**Figura 41**).

Figura 41. Rutas realizadas por los estudiantes durante la estrategia instruccional en GeoAumentaty.®

Evaluar

Los estudiantes comparten sus trabajos en la sección de entregas de la plataforma. Se realiza una coevaluación y una heteroevaluación a través de lista de cotejo (**Anexo 11**). De igual forma, se retoman las impresiones en la bitácora de aprendizaje.

Adicionalmente, se realiza una evaluación de tipo convencional para confirmar los aprendizajes en la “evaluación mensual” (**Anexo 8**).

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

I. Evaluación de los aprendizajes adquiridos

Para la realización de la evaluación sumativa, así como determinar la adquisición de los aprendizajes correspondientes al enlace químico, además de las actividades formativas y los registros anecdóticos por parte del alumno, se consideró la aplicación de exámenes referenciados al criterio (Cookson, 2003, Hirumi, 2001), a través de instrumentos de evaluación de tipo convencional (CRT) en dos momentos:

- a) Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje (**Anexo 8**)
- b) Al finalizar el curso escolar (**Anexo 12**)

El primero se orientó a identificar los aprendizajes relacionados al enlace químico adquiridos por los estudiantes y así como los no adquiridos, a fin de reestructurar las estrategias y ser implementadas en el proceso formativo siguiente.

Por su parte, la evaluación al final del curso escolar incluyó reactivos relacionados al enlace químico a fin de identificar la retención del aprendizaje adquirido al concluir el ciclo. Se utilizaron reactivos similares durante ambas pruebas, a fin de tener puntos adecuados de comparación.

Ambos instrumentos fueron aplicados en los grupos seleccionados para el estudio, y pueden ser consultados en los **anexo 8 y 12**. Para la elaboración de estos instrumentos por el diseñador del módulo, se consideró lo establecido en los objetivos instruccionales en la fase de Diseño, coincidentes con los aprendizajes esperados del programa de estudios de Ciencias III (énfasis en química) 2011, de la SEP. Además se tomó en cuenta lo establecido en el plan de estudios 2011 (p. 36), referente a los instrumentos de evaluación.

Dado que se trata de una prueba de concepto, los instrumentos diseñados no han sido sometidos a validación, pero han sido estructurados de acuerdo a los diferentes marcos de referencia antes mencionados.

a) Instrumento de evaluación al final del proceso de enseñanza-aprendizaje

Para esta evaluación, se diseñó un instrumento con tres secciones orientadas a los aprendizajes esperados propuestos en el módulo. La primera sección recuperó las ideas sobre las partículas e interacciones que dan origen a los enlaces químicos (aprendizaje 1), a través de reactivos de prueba de tipo “llenado de espacios” (Dick y Carey, 2001), en un cuadro integrador que se consideró:

- a. Características del enlace químico
- b. Elementos que intervienen en el enlace iónico y covalente
- c. Ejemplos de enlaces iónicos y covalentes
- d. Propiedades características de los enlaces iónicos y covalentes.

En una segunda sección, se buscó explicar la estructura de ciertas moléculas a partir del modelo de enlace iónico y covalente (aprendizaje 2). Para ello, se elaboró un listado con 6 representaciones tridimensionales de moléculas. En dicho reactivo se evaluó el uso de los principios de regla del octeto, y estructura de Lewis indispensable para el desarrollo del modelo mencionado. Las imágenes empleadas cuentan con licencia de uso libre para reutilización (cc).

Adicionalmente este instrumento incluyó una tercera sección en la que se preguntó por moléculas iónicas o covalentes, así como sus usos.

b) Instrumento de evaluación final

En un segundo momento, se buscó evidenciar la retención de los aprendizajes alcanzados con la intervención, tras el abordaje de otros temas y el paso del tiempo. Para ello, al final del curso Ciencias III, fue aplicado una evaluación de tipo convencional, que constó de 10 preguntas estructuradas y no estructuradas, que abordaban los aprendizajes más importantes del curso.

En referencia al enlace químico, fue incluida una sección en la que se proporcionaban 2 representaciones tridimensionales (estructuras de bola) para un par de compuestos en las que el estudiante debía:

- a) Identificar el tipo de enlace (iónico o covalente)
- b) Representar con ayuda de estructuras de Lewis los compuestos
- c) Representar la diferencia de electronegatividades.

De ellos a, y b los que se enfocan a los aprendizajes 1 y 2 establecidos en la etapa de Diseño, y son similares a los establecidos en el instrumento I de esta sección, a fin de tener un punto de comparación entre los dos momentos de evaluación.

Ambos instrumentos fueron aplicados al grupo que trabajó con las estrategias que se apoyaron de las técnicas de RA y al grupo que trabajó sin las técnicas de RA. Cabe mencionar que el punto c del segundo instrumento no es de interés para el estudio, pero forma parte de los aprendizajes del curso de Ciencias III.

II. Evaluación de las Competencias del siglo XXI (Habilidades digitales y aprendizajes para la vida).

Dado que el grupo de trabajo que participó de la experiencia con RA, además de interactuar con las tecnologías, fungió como creador de contenido apoyado de la RA, en una estrategia colaborativa y bajo una serie de actividades o tareas con un objetivo de aprendizaje (pedagógico), se consideró pertinente analizar la adquisición de competencias digitales y las competencias para la vida adquiridas por los estudiantes consideradas por SEP en el plan de estudios 2011 (p 68), recientemente denominados “Aprendizajes Clave”, en el nuevo modelo educativo (2016).

Después de la interacción con las herramientas apoyadas de RA para el aprendizaje del enlace químico, y con la finalidad de identificar las competencias desarrolladas en los estudiantes, se diseñó un instrumento que permitiera la autoevaluación y la coevaluación. Para ello, se recurrió a la herramienta #5C21 propuesta por Romero (2016) en el marco #CoCreaTIC, que incluye cinco competencias consideradas indispensables para el desarrollo en el siglo XXI: *el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento computacional*, potencializadas a través de actividades de robótica educativa u otras tecnologías, denominadas como actividades “Tecnocreativas” (Kamga, Romero, Komis, & Mirsili, 2017).

A partir de la base de datos de la herramienta #5C21, se estructuró un instrumento eligiendo dos variables para cada competencia. El instrumento generado a través de la herramienta #CoCreaTic constó de un cuestionario de 10 preguntas de opción múltiple, que utiliza una escala de valoración del 1 al 4 (tipo Likert). Se diseñaron un conjunto de afirmaciones que hicieran referencia a los componentes elegidos de las competencias del siglo XXI, considerando que se trataran de componentes observables en y por los participantes del curso de química. En cada afirmación, el participante debía seleccionar la opción que más se ajustara a lo acontecido durante las actividades de la secuencia instruccional, siendo las opciones:

1. Ausente
2. Poco presente
3. Presente
4. Muy presente

Se realizaron 10 afirmaciones, correspondientes a 2 componentes de cada competencia, cuyo puntaje máximo sería 40. Es importante mencionar que, dada la naturaleza colaborativa de las actividades, a pesar de tomar componentes de cada competencia establecida en el marco #CoCreaTIC, estas se tomarán principalmente para reflejar la percepción de logro de la competencia de Colaboración por los estudiantes, dada la estructura de los reactivos incluidos.

La descripción de cada componente incluido en el instrumento pueden observarse en el **Cuadro 3**.

Cuadro 3. Relación entre las competencias del Siglo XXI y las observables para el módulo instruccional del enlace químico

Competencia del siglo XXI	Componente de la competencia	Observables (afirmación)
Resolución de problemas (RP)	Construir una representación compartida y negociar el sentido del problema o de la actividad por realizar (espacio compartido). (RP-1b)	Compartimos ideas para llegar a una solución común
	Desarrollar la confianza, la aceptación del fracaso y la resiliencia durante la evaluación de soluciones intermedias al problema. (RP-a4)	Sentimos confianza para decir y probar las posibles soluciones del equipo
Pensamiento crítico (PC)	Explorar las diferentes perspectivas y posturas ligadas a una idea o una tarea. (PC-c2)	Debatimos y probamos las posibles soluciones
	Orientación al aprendizaje (aprender a aprender). (PCatt02)	Sentimos el ánimo a seguir aprendiendo sobre el tema para realizar el

		reto
Colaboración (CO)	Establecer y mantener un entendimiento y una organización compartida. (COc2sc01)	Organizamos las actividades dentro de los equipos de trabajo.
	(Co)construcción de conocimientos y/o artefactos. (COc5sc01)	Armamos la solución en equipo
Creatividad (Crea)	Generación de ideas, lluvia de ideas, exploración divergente. (CreaC2sc01)	Generamos ideas en conjunto (en equipo)
	Orientación creativa hacia el mundo (“creactitud”). (CreaAtt01)	Pensamos en ideas para aplicar a nuestro alrededor
Pensamiento computacional (CT)	Tomar consciencia de la importancia de planificar una solución antes de crearla. (CTc2sc01)	Consideramos importante tener un plan de acción antes de crear.
	Orientación a la calidad. (PCatt02)	Queríamos realizar el mejor producto posible.

Para la entrega y resolución por parte de los participantes de la experiencia con RA, se utilizó un formato electrónico accesible a través de la dirección <http://es.cocreatic.net/view/58>, a través de un equipo de cómputo e incluso un dispositivo móvil (**Figuras 42 y 43**).

Figura 42. Pantalla principal para el cuestionario “Enlace químico”.

Figura 43. Muestra de las afirmaciones incluidas en el instrumento “evaluación enlace químico” CoCreaTIC, así como las opciones de respuesta.

III. Evaluación del usuario

A fin de obtener las impresiones de los participantes de la experiencia con RA sobre las herramientas utilizadas, así como las recomendaciones acerca de su diseño, se aplicó al grupo de trabajo un instrumento de opinión, basado en los criterios para la evaluación de objetos de aprendizaje Nesbit (LORI, 2013) y Burgos (2011). Así mismo, se tomó como referencia el instrumento utilizado por Pech, Brito y Rubio (2014) para la evaluación a priori de materiales para la enseñanza de la química.

El instrumento diseñado contó con cinco preguntas no estructuradas (abiertas) en las que se cuestionó a los participantes sobre los aspectos de diseño y presentación, accesibilidad, utilidad, y recomendaciones generales (**Anexo 13**).

El medio de distribución y acceso para los participantes fue electrónico, a través de un cuestionario de Google [®], accesible desde los equipos de cómputo o dispositivos móviles (**Figuras 44 y 45**).

Figura 44. Vista de usuario para el instrumento de evaluación del usuario para las herramientas de RA.

¿Qué piensas acerca del diseño en general (colores de fondo, imágenes, tipos de letra, imágenes 3D)? *

Tu respuesta

¿Te parece que nuestros materiales didácticos son fáciles de acceder, navegar y manejar? Justifica tu respuesta. *

Tu respuesta

¿Consideras que funcionaron como complemento para tu aprendizaje? ¿Por qué? *

Tu respuesta

¿Consideras que las herramientas fueron fáciles de manejar para elaborar otros productos? ¿Por qué? *

Tu respuesta

¿Tienes alguna recomendación para mejorar nuestros materiales didácticos? Anótala a continuación. *

Tu respuesta

ENVIAR

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Figura 45. Vista de usuario para el Instrumento de evaluación usuario para las herramientas de RA.

IV. Evaluación de la experiencia

Para conocer las percepciones y experiencia de los participantes del curso de Ciencias III sobre las herramientas utilizadas, el proceso de aprendizaje y la adquisición de habilidades nuevas, al final de la secuencia instruccional se diseñó y aplicó al grupo de trabajo un instrumento de opinión (**Anexo 14**), un cuestionario de siete preguntas no estructuradas, en la que se abordaron aspectos sobre:

- a) La herramienta de su preferencia
- b) La utilidad de las herramientas para el aprendizaje del tema
- c) La adquisición de nuevas habilidades
- d) La adquisición de habilidades tecnológicas
- e) La percepción hacia las ciencias

- f) Abordaje de otros temas con estas tecnologías
- g) Abordaje de otras asignaturas con estas tecnologías.

El medio de distribución y acceso por parte de los participantes fue de tipo electrónico, a través de un cuestionario de Google ®, accesible desde un equipo de cómputo o dispositivos móviles (**Figuras 46 y 47**).

Figura 46. Vista de usuario del instrumento de evaluación de la percepción para las herramientas de RA.

Sobre las herramientas utilizadas ¿Cuál fue la que más te gustó y por qué? *

Texto de respuesta larga

¿Consideras que fueron de utilidad para aprender sobre el enlace químico? *
¿Por qué?

Texto de respuesta larga

¿Consideras haber adquirido nuevas habilidades? ¿Cuáles y por qué?

Texto de respuesta larga

¿Consideras haber mejorado en tus habilidades tecnológicas? ¿Por qué? *

Texto de respuesta larga

¿Consideras haber cambiado tu manera de ver las ciencias (química)? *

Texto de respuesta larga

¿Te gustaría que se abordaran otros temas de química con este tipo de materiales? ¿Cuáles? *

Texto de respuesta larga

Figura 47. Vista de usuario del Instrumento de evaluación de la percepción para las herramientas de RA.

12. RESULTADOS Y DISCUSIONES

I. Resultados de la estrategia instruccional

Por parte del proyecto implementado en el último paso de la estrategia instruccional, se obtuvieron productos de investigación acerca de compuestos químicos en la modalidad de una ruta, apoyados del software GeoAumentaty. Dichos productos incluyen compuestos iónicos y covalentes presentes en la vida cotidiana, por ejemplo “La ruta de la vida” incluye un árbol, agua, la atmósfera, el pavimento y los animales, o “Miscelánea” que acumulaba objetos como plástico, el pavimento, y la vestimenta. Estas rutas pueden observarse en la página de Geo Aumentaty, localizando al usuario “Alumno Química”. Tanto las imágenes como la información fueron localizadas por los participantes en fuentes de internet, complementando la información de sus libros de texto.

En dichas rutas, los estudiantes lograron geolocalizar la información sobre los compuestos o elementos químicos presentes en un objeto de interés sobre un punto geográfico deseado, a fin de generar la ruta en por lo menos 3 puntos. Adicionalmente, pudieron agregar imágenes referentes a los objetos y las moléculas presentes.

En relación al tema de estudio, los estudiantes identificaron por lo menos 4 compuestos de interés en su entorno, y pudieron asociarlos correctamente a su estructura de enlace iónico o covalente. Por ejemplo, la molécula de agua, los componentes presentes de la atmósfera, la estructura de la celulosa, y los compuestos para la vida en los animales, información presente en “La Ruta de la vida” (**Figuras 48-50**).

Para el caso de la ruta “Miscelánea” también se encontraron semejanzas en los compuestos encontrados, al ser mencionada la celulosa del cartón y el algodón. Se incluyen también los elementos que componen a las estrellas y los componentes del plástico.

Estos resultados también dan cuenta de la efectividad de la secuencia utilizada para el uso de la realidad aumentada, dado que los participantes del curso pudieron elaborar los proyectos establecidos.

Figura 48. Vista para la ruta “Ruta de la vida”, y los POI asociados

Figura 49. Vista en la aplicación de los puntos de interés para la ruta “Ruta de la vida” en Geo Aumentaty®

Figura 50. Información presentada sobre uno de los POI de la “Ruta de la Vida” y sus compuestos asociados, en Geo Aumentaty®

II. Aprendizajes adquiridos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje

Resultados de la observación participante

Durante el desarrollo de las actividades, se observó que los participantes que recibieron apoyo de las herramientas de Realidad Aumentada y las tecnologías, se apropiaron con mayor facilidad de los conceptos relacionados al enlace covalente y iónico, frente a los que utilizaron una estrategia tradicional sin tecnologías.

Resultados de la evaluación de los aprendizajes

Después de la intervención y la aplicación del instrumento de evaluación, se obtiene que, el 94.64% de los estudiantes que trabajaron con las herramientas de Realidad Aumentada adquirieron los conocimientos y habilidades relacionadas al enlace químico establecidas en los objetivos instruccionales, al describir las características de los enlaces químicos e identificar los compuestos iónicos y covalentes en la evaluación, frente al 77.96 % de los estudiantes que no utilizo estas herramientas.

Después de aplicar la evaluación final, para determinar la permanencia del aprendizaje en el curso de Ciencias III, un 92.31 % de los participantes del curso que trabajaron con las herramientas de RA demostraron la permanencia del aprendizaje sobre el enlace químico, al identificar los compuestos iónicos y covalentes, así como sus correspondientes estructuras de Lewis, frente a un 56% de los participantes del curso sin la tecnología de RA, quienes no lograron identificar los compuestos en la evaluación.

Como puede apreciarse, los participantes del curso con RA demostraron un mayor porcentaje de adquisición de aprendizajes durante el proceso formativo, además de una mayor permanencia del aprendizaje al finalizar el curso, frente a los estudiantes que no utilizaron esta tecnología. Este resultado se complementa con el análisis de la experiencia, presentado a continuación.

Competencias del siglo XXI

Tras el análisis del cuestionario generado con apoyo del instrumento #5C21, se obtiene que, los estudiantes consideran adquirir competencias de pensamiento computacional, la creatividad y la colaboración, al estar fuertemente presentes en las actividades colaborativas desarrolladas con las herramientas de RA.

Componentes de la Competencia de Resolución de Problemas

Para esta competencia, considerando la naturaleza de las actividades a modo de reto, y el reto final en RA, se eligieron dos componentes: *“Establecer y mantener una comprensión compartida y Co-regular de manera iterativa las soluciones intermedias”*. De ellos se tomaron los subcomponentes *“Construir una representación compartida y negociar el sentido del problema o de la actividad por realizar (espacio compartido)”* y *“Desarrollar la confianza, la aceptación del fracaso y la resiliencia durante la evaluación de soluciones intermedias al problema”*.

Para los estudiantes, las oraciones fueron escritas como afirmaciones, las cuales hacían referencia a actividades realizadas durante el proceso.

- Compartimos ideas para llegar a una solución común
- Sentimos confianza para expresar y probar las posibles soluciones del equipo.

De dichos subcomponentes, el 60% de los participantes consideraron como presente la posibilidad de compartir ideas para llegar a soluciones comunes y un 55% siempre tuvo presente la confianza para expresar sugerencias y probar las posibles soluciones a un reto durante las actividades en equipo.

Componentes de la competencia de Pensamiento crítico

Para la competencia de Pensamiento crítico, se consideraron las situaciones desarrolladas durante las actividades formativas en colaborativo, tomando los componentes *“Habilidades asociadas al pensamiento crítico y las Actitudes asociadas al pensamiento crítico”*, eligiendo los subcomponentes *“Explorar las diferentes perspectivas y posturas ligadas a una idea o una tarea”* y *“Orientación al aprendizaje (aprender a aprender)”*, respectivamente. Las oraciones afirmativas elegidas fueron:

- Debatimos y probamos las posibles soluciones.
- Sentimos el ánimo a seguir aprendiendo sobre el tema para realizar el reto.

De éstas, el 55% de los participantes consideraron como muy presente la posibilidad de debatir y probar las posibles soluciones para un reto en el equipo, y un 55% como presente el sentimiento de continuar aprendiendo (*aprender a aprender*) sobre el enlace químico para alcanzar los retos.

Componentes de la Competencia de Pensamiento Computacional

Para esta competencia, se consideraron los componentes de *“Modelado”* y las *“Actitudes asociadas al pensamiento computacional”*, por considerarse las más evidentes por la naturaleza de las actividades realizadas. Los subcomponentes elegidos fueron *“Tomar consciencia de la importancia de planificar una solución antes de crearla”* y *“Orientación a la calidad”*, respectivamente. Las oraciones quedan como se muestra a continuación.

- Consideramos importante tener un plan de acción antes de crear una solución.
- Queríamos realizar el mejor producto o solución posible.

De ellas, un 50% de los participantes consideraron muy presente la importancia del plan de acción, y un 40% como presente. Adicionalmente, un 75% de los participantes consideró muy presente la idea de realizar el mejor producto o solución

posible durante las actividades con RA, siendo este subcomponente de las competencias del siglo XXI el más elegido por los estudiantes.

Componentes de la Competencia de Creatividad

Respecto a la creatividad, los componentes seleccionados fueron la “Generación/Creación” y las “Actitudes asociadas a la creatividad”. De éstas se diseñaron observables a partir de los subcomponentes “Generación de ideas, brainstorming, exploración divergente” y “Orientación creativa hacia el mundo (creactitud)”, siendo las siguientes:

- Generamos ideas en conjunto (en equipo)
- Pensamos en ideas para aplicar a nuestro alrededor

Para esta competencia, el 60% de los participantes consideró como muy presente la generación colaborativa de ideas dentro de las actividades, y un 55% el pensar en ideas que fueran aplicables a su alrededor posterior a la interacción con las tecnologías. Esto se confirma también con el cuestionario de preguntas abiertas en la que los estudiantes expresaron su interés en utilizar las herramientas dentro de otras asignaturas y temas.

Componentes de la Competencia de Colaboración

Para la competencia de colaboración, se eligieron los componentes “*Establecer y mantener un entendimiento y una organización compartida*” y “*(Co)construcción de conocimientos y/o artefactos*”, cuyos subcomponentes del mismo nombre quedan como se presenta a continuación en el instrumento de evaluación:

- Organizamos las actividades dentro de los equipos de trabajo.
- Armamos la solución en equipo.

De ellas, el 65% de los participantes considera como muy presente la organización de las actividades dentro del equipo, así como su posterior solución, siendo estos subcomponentes de las competencias de los más identificados por los estudiantes durante el desarrollo de las actividades con las herramientas de RA.

III. Experiencia de uso y percepción del aprendizaje

Resultados de la evaluación del usuario

Para la evaluación del uso de las herramientas apoyadas de Realidad Aumentada para el aprendizaje del enlace químico se tuvieron en cuenta: aspectos de diseño, aspectos de navegación y funcionalidad de los comandos, usabilidad, y recomendaciones.

a) Diseño general

¿Qué piensas acerca del diseño en general (colores de fondo, imágenes, tipos de letra, imágenes 3D)?

Para esta cuestión, el 100 % de los usuarios considero el diseño como bueno, en relación a las imágenes y la información presentada. Los principales atributos fueron:

1. Didáctico
2. Bien definido, alta calidad
3. Buen diseño, útil
4. Llamativo y fácil de recordar

Y como comentarios acerca del diseño se tienen que *“ayudan a que el aprendizaje sea más didáctico”*. Qué los productos están bien definidos y son de alta calidad. Son buenos, ayudan mucho para el aprendizaje. Muy buen diseño y muy útil. Es llamativo y fácil de recordar. Fué llamativo y permitió prestar atención en el salón. Que es algo increíble de usar ya que hay mucha variedad con cosas únicas e increíbles.

b) Accesibilidad:

¿Te parece que nuestros materiales didácticos son fáciles de acceder, navegar y manejar? Justifica tu respuesta.

El 86% de los usuarios que respondieron la evaluación consideran que los materiales son accesibles, considerando la navegación y el manejo. Entre los comentarios atribuidos a ello se encuentran:

1. Su interfaz es sencilla
2. Funcionaba correctamente
3. Por el acceso a internet
4. Uso desde el teléfono
5. Fácil de usar
6. Divertidos
7. Prácticos, no se requiere mucha habilidad para usarlos.

Entre los principales comentarios sobre lo que los hizo accesible se encuentra su similitud a otros juegos (Facebook, Pokémon Go).

El 14% de los usuarios que respondieron que no, hicieron referencia a no contar con espacio para instalarlos, no ser buenos con la tecnología o no tener acceso a ella.

c) Utilidad

¿Consideras que funcionaron como complemento para tu aprendizaje? ¿Por qué?

Respecto a la utilidad de las actividades con RA para el aprendizaje de los temas de enlace químico, el 93% considera que estas actividades fungieron como complemento para su aprendizaje, y 7% considera que no fungió como complemento.

Los principales comentarios son que:

1. Permiten aprender
2. Permite observar los modelos atómicos de una manera más dinámica
3. Porque era diferente
4. Ayudó al ver en 3D los enlaces químicos
5. Son didácticos
6. Fue más fácil para identificar con los modelos 3D

7. Se explica de forma muy clara y sencilla
8. Fácil poner atención y recordar
9. Cuando los hacías o ejecutabas aprendías y te divertidas
10. Fue una forma diferente de practicar.
11. Opciones diferentes para ver el mundo y hacer cosas

El 7% que considera que no, no deja comentarios.

d) Usabilidad

¿Consideras que las herramientas fueron fáciles de manejar para elaborar otros productos ? ¿Por qué?

Respecto a la usabilidad, el 93% nuevamente considera que las herramientas implementadas fueron fáciles de utilizar posteriormente en una etapa de producción de materiales propios.

1. Son claros
2. Fáciles de usar
3. Con una simple foto podías hacer varias cosas
4. El 3D tiene bastante posibilidades
5. No era mucho lo que hacías y si no entendías te podían explicar.

El 3% considera que sólo algunas veces fueron fáciles de utilizar.

e) Recomendaciones.

Dentro de las principales recomendaciones a los productos de RA destacan:

1. Las herramientas que se nos proporcionaron fueron muy fáciles de usar y también útiles
2. Que se destine más tiempo de la clase para mostrar cómo usarlas y tratar de ver si es disponible para la mayoría de los alumnos

Dichas recomendaciones serán tomadas en cuenta para las modificaciones al prototipo y al diseño de futuros materiales. También se podría destinar tiempo de interacción durante las semanas introductorias al curso.

Resultados de la evaluación de la percepción

Después de la aplicación del instrumento de evaluación de la percepción, se tienen los siguientes resultados.

Sobre las herramientas utilizadas, ¿Cuál fue la que más te gustó y por qué?

A través del cuestionario de opinión, se presentaron las opciones a los estudiantes de las aplicaciones utilizadas para mediar el aprendizaje del enlace químico. Los porcentajes se presentan en el **Cuadro 4**.

Cuadro 4. Preferencia de las aplicaciones de RA para los participantes del curso Ciencias III.

Aplicación de RA predilecta	Porcentaje
Aurasma	45,45%
Aumentaty	31,82%
Plickers	18,18%
GeoAumentaty	4,55%

De acuerdo a lo expresado, la aplicación preferida fue Aurasma, con un 45.5 % del total de los estudiantes. Entre los principales comentarios que acompañan esta elección se encuentran que:

- La dinámica de salir en busca de las moléculas fue divertida e interesante
- Es fácil de utilizar
- Permite observar los enlace químicos
- Llama más la atención que las otras
- Dejó mucho interés y permitió explorar

La segunda con más aceptación fue Aumentaty Viewer, y fue considerado como una forma muy interesante de aprender química.

Para Plickers, se menciona que permitió hacer más rápida la clase y el deseo de utilizarla en otros temas de la clase, ya que hizo rápida la dinámica.

En el caso de GeoAumentaty, sobresalió la cualidad de observar el terreno con indicadores.

**¿Consideras que fueron de utilidad para aprender sobre el enlace químico?
¿Por qué?**

La pregunta fue orientada a recuperar la percepción de los estudiantes acerca de la utilidad de las aplicaciones para el aprendizaje. De dicho cuestionamiento, el 100% de los participantes consideró que fueron de utilidad, siendo los principales comentarios:

- Permitieron ver las cosas más claras (moléculas) y cómo son las cosas al interior (de lo que estaban compuestos).
- Fueron una manera diferente de trabajar
- Requirieron entender la materia y aplicarla
- Fueron actividades didácticas y divertidas
- Ilustraban (“mostraba gráficamente”)
- Fue más fácil distinguir todas las sustancias y enlaces y reacciones con todo lo que vimos
- Porque cuando te diviertes aprendes
- Es más fácil recordar algo que se presentó de una manera llamativa
- Nos llamó mucho la atención y era padre hacer estas actividades ya que al mismo momento aprendíamos y nos divertíamos
- No teníamos que quedarnos toda la clase en el salón, sino que teníamos que salir a buscar la información.

Como ideas clave, se considera que las actividades fueron diferentes a lo convencional, ilustrativas y llevaron al estudiante más allá de un rol pasivo hacia uno activo en el proceso de aprendizaje.

¿Consideras haber adquirido nuevas habilidades? ¿Cuáles y porqué?

Sobre las impresiones de los estudiantes respecto a la adquisición de nuevas habilidades, un 86.3 % de los encuestados consideró haber adquirido nuevas habilidades (Figura 2), siendo las principales:

- Uso del dispositivo móvil para aprender
- Manejo de nuevas herramientas con Realidad Aumentada con usos en la ciencia
- Hacer explicaciones con Aurasma y Aumentaty.

Dentro del nivel de conocimientos, se mencionaron:

- Identificar más fácil los elementos que tiene un compuesto por estructuras moleculares
- Identificar los elementos en la tabla periódica y cómo funcionan en el entorno

El 13.6 % consideró no adquirir nuevas habilidades, considerando más bien haber adquirido nuevos conocimientos de la química.

Figura 51. Diagrama con porcentajes de adquisición de nuevas habilidades durante el proceso formativo.

¿Consideras haber mejorado en tus habilidades tecnológicas? ¿Por qué?

La siguiente pregunta tenía como objetivo determinar en los participantes la adquisición de habilidades tecnológicas. De los encuestados, el 72.7 % consideró haber mejorado en sus habilidades tecnológicas y el 27.3 % considero no haberlo hecho.

Entre los argumentos que permitieron el desarrollo de estas habilidades, se mencionan el uso y manejo de nuevas herramientas con Realidad Aumentada, con funciones que servirán en el futuro, de una manera divertida.

Los que consideraron no adquirir nuevas habilidades, se menciona ya conocer las herramientas de RA utilizadas.

Figura 52. Diagrama con los porcentajes de adquisición de habilidades tecnológicas durante el proceso formativo.

¿Consideras haber cambiado tu manera de ver las ciencias (química)?

En referencia a la percepción de la asignatura, como una ciencia abstracta, el 72.73% de los participantes considero haber cambiado su forma de ver la asignatura. Como principales argumentos se mencionan:

- Considerarla ahora más interesante
- Por la forma de enseñar química a través de la tecnología
- Antes pensaba que era muy difícil
- Me gusta mucho y se me hace muy fácil
- Antes veía a la química algo aburrido pero creo que es bastante genial después de conocerla.

El 27.27 % restante, considera no haber cambiado su visión de las ciencias, puesto que ya tenían gusto por el área de conocimiento.

¿Te gustaría que se abordaran otros temas de química con este tipo de materiales? ¿Cuáles?

La finalidad de este cuestionamiento era recibir sugerencias para el desarrollo de herramientas para otros temas de química con tecnología de Realidad Aumentada. Entre los temas mencionados por los participantes se encuentra:

- Redox y mezclas
- Vistas microscópicas
- Microorganismos
- Energía
- Sustancias químicas
- Más composición de los materiales.
- Características de los átomos
- Reacciones químicas
- Moléculas del cuerpo, y plantas.

Entre otras sugerencias, se menciona que las actividades se realicen sin tanta presión del tiempo en la entrega.

**¿Te gustaría que se abordaran otras asignaturas con este tipo de materiales?
¿Cuáles?**

Dentro de este rubro, destacan las siguientes propuestas:

- Historia
- Matemáticas
- Computación
- Español
- Física
- Biología

Entre los principales comentarios es que en todas las asignaturas sería importante, ya que ayuda a aprender las cosas más fácil, y llama la atención de los estudiantes y así ponen atención.

A partir de los resultados, se considera como útil el desarrollo de herramientas con Realidad Aumentada, y que la herramienta sirvió como complemento para el proceso de aprendizaje del enlace químico, por la capacidad de ilustrar las moléculas y relacionarlas con los componentes del entorno al que pertenecen. Así mismo, la capacidad de interacción, y su facilidad de uso como es el caso de Aurasma, permitió generar un ambiente de aprendizaje dinámico.

Por otro lado, para trabajos futuros pueden considerarse otros temas de la química como las mezclas, sustancias puras (átomos y moléculas), las reacciones químicas, y las reacciones redox.

Si se considerara el trabajo en otras asignaturas se tiene como una sugerencia muy notable matemáticas, y otras ciencias como física y biología.

Para el caso del desarrollo de habilidades tecnológicas, si bien las tecnologías por sí mismas no permiten la adquisición de una habilidad, las dinámicas y el uso de las herramientas permiten una introducción a las mismas.

13. CONCLUSIONES

El presente trabajo permitió el desarrollo de herramientas apoyadas de Realidad Aumentada para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje del enlace químico en la asignatura Ciencias III para el nivel secundaria. Lo anterior apoyado del Diseño Instruccional PRADDIE y la estrategia instruccional de las 5E.

Se considera que el uso del proceso de DI, así como la aplicación de dichos productos en el proceso de enseñanza-aprendizaje fueron positivos, dado los resultados de aprendizaje alcanzados por el grupo de trabajo después de la interacción y tras el paso del tiempo.

Adquisición de competencias

A pesar de ser un primer acercamiento de las herramientas de Realidad Aumentada a la enseñanza de la química en nivel secundaria, se considera que el diseño instruccional y el uso de las herramientas permitió el alcance de los aprendizajes esperados de manera positiva, al obtener un porcentaje por arriba del 90% frente a los que no utilizaron estas herramientas.

Así mismo, se considera que las herramientas propiciaron el desarrollo de habilidades del siglo XXI, además del alcance de los aprendizajes del enlace químico esperados en el nivel educativo. Como se ha mencionado en los resultados, destacan en la percepción de los estudiantes las observables tomadas de los componentes de las competencias de pensamiento computacional, creatividad y colaboración. No obstante, dada la estructura de los reactivos, se considera que el instrumento refleja características propias del ambiente colaborativo y por lo tanto vías factibles para el desarrollo de la colaboración, y que se requiere un estudio más profundo que incluya un mayor control de otras variables, para poder afirmar el desarrollo de otras competencias del marco #CoCreaTIC o de los ahora "Aprendizajes Clave". Se considera que el diseño de otras herramientas con este tipo de tecnologías y metodologías de diseño instruccional serían de utilidad para

los estudiantes, por lo que se espera que el presente trabajo sea un referente para el diseño de otros materiales y áreas de conocimiento.

Cabe mencionar que estas competencias son sugeridas para el desarrollo de los estudiantes en el perfil de egreso de la educación básica, además de los conocimientos por campo de conocimiento, por lo que el diseño es de utilidad para el contexto actual del sistema educativo.

Sobre la experiencia de aprendizaje

Se considera que la estrategia propuesta con las herramientas de RA propicia una experiencia de aprendizaje innovadora, que despierta el interés de los aprendices y facilita su proceso de aprendizaje, de acuerdo a las propias opiniones de los estudiantes, y a lo evidenciado a lo largo del proceso de aprendizaje.

Sobre la funcionalidad de las herramientas

A pesar de ser un diseño preliminar, se considera que el diseño, funcionalidad y usabilidad de las herramientas son adecuados, en concordancia con lo expresado por los usuarios durante el proceso de aprendizaje. Así mismo, estas herramientas son de fácil modificación y pueden ser utilizadas en entornos diferentes para el que fueron diseñadas inicialmente.

Por todo lo anterior, se considera que existen argumentos para determinar que la experiencia fue positiva, pero que deben realizarse otros estudios de corte cuantitativo para determinar una relación fuerte y positiva.

14. TRABAJOS FUTUROS

Se espera que la presente experiencia de diseño, implementación y evaluación, sirva de precedente para el desarrollo de otras estrategias en la enseñanza de la química de nivel básico, en la que se requieren medios que permitan ilustrar los principios estudiados. Así mismo, se espera abrir una línea de investigación acción que pueda ser llevada a otros campos de la ciencia básica, cómo puede ser la física y la biología.

Se espera que las herramientas e instrumentos implementados durante el presente trabajo puedan ser evaluados y mejorados, en un trabajo posterior, para ser aplicados en experiencias futuras, en el ámbito de la educación pública. Así mismo se considera relevante el desarrollo de un estudio similar al presentado, pero ahora apoyado de un método de pretest y posttest.

Así mismo se espera que las disciplinas y temas propuestos por los participantes de la experiencia puedan ser trabajados en proyectos futuros.

15. REFERENCIAS

Acevedo, J. (2004). Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias: educación científica para la ciudadanía. *Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias*, 1(1). Recuperado de http://www.researchgate.net/profile/Jose_Acevedo-Diaz

Aguilar, R. M. y Butron, Y. K. (2007). *PISA 2006 en México* (pp. 13, 85-90, 109-130). Recuperado del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación México: <http://www.inee.edu.mx>

Atkins, P. W. (2005). Skeletal chemistry. *Education in Chemistry*, 2(1). Recuperado de http://www.rsc.org/education/eic/issues/2005_Jan/skeletal.asp#

Azuma, R. (1997). A Survey of Augmented Reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 6 (4), 355-385. Recuperado <http://www.cs.unc.edu/~azuma/ARpresence.pdf>

Burgos, J.; Rúbrica para evaluar Recursos Educativos Abiertos (REA), Coordinación de Enlace e Innovación Educativa, Tecnológico de Monterrey. http://www.temoa.info/sites/default/files/OER_Rubrica.pdf

Billingham, M. (2002). *Augmented Reality in education. New horizons for learning*. Recuperado de http://www.it.civil.aau.dk/it/education/reports/ar_edu.pdf

Bohorquez, M. L. (2013). Propuesta de una metodología para enseñar el concepto del enlace químico (Tesis de Maestría Universidad Nacional de Colombia). Recuperado de: <http://www.bdigital.unal.edu.co/11826/1/43494599.2014.pdf>

Caamaño, A. (2003). La enseñanza y el aprendizaje de la química, en: Jiménez, A. P. (Ed.), *Enseñar ciencias*, (pp. 203-228). Barcelona: Grao.

Bos, M. S., Elías, A., Vegas, E., & Zoido, P. (2016). Latin America and the Caribbean in PISA 2015: How Many Students are Low Performers?

Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness. Colorado Springs, Co: BSCS, 5, 88-98.

https://uteach.wiki.uml.edu/file/view/UTeach_5Es.pdf/355111234/UTeach_5Es.pdf

Cabero, J. y Barroso, J.(2015). Realidad Aumentada: posibilidades educativas. En Ruiz-Palmero, J., Sánchez-Rodríguez, J. y Sánchez-Rivas, E. (Edit.). Innovaciones con tecnologías emergentes. Málaga: Universidad de Málaga

Catalá, R. R.; Muñoz G. M. (2010). Modelos y Modelaje sobre el enlace químico. En Chamizo J.A; García, F. A. (Eds.) *Modelos y Modelaje en la enseñanza de las ciencias naturales*. UNAM: México.

Chamizo, J.; Nieto, E. y Sosa, P. (2004). La enseñanza de la química. Tercera parte. Evaluación de los conocimientos de química desde secundaria hasta licenciatura. *Educación Química*, 15(2). Recuperado de <http://depa.quim.unam.mx/sie/Documentos/152-cha.pdf>

Chang, R. (2010). Química. McGraw Hill: México

Cisneros, C.E., Barrera B. M.; Domínguez C.J. (2007). Problemática de la enseñanza de las ciencias. En C.E. Cisneros (Ed.), *La enseñanza de las ciencias en escuelas secundarias de Yucatán. Cuestiones, críticas, retos y posibles soluciones*, (pp. 9-26). México: Eugenia Montalvan Proyectos culturales S.C.P.

Cookson, P. (2003). *Elementos de diseño instruccional para el aprendizaje significativo en la educación a distancia*. Taller organizado para la IV Reunión Nacional de Educación Superior, Abierta y a Distancia. Recuperado de <http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/TecnologiaEducativaG12/Modulo03/PDF/ESTEM03T04I03.pdf>

Consejos Técnicos Escolares. Secretaría de Educación Pública. <http://basica.sep.gob.mx/site/cte>

Creswell, J. W. (2003). Un marco para diseñar, en Diseños de investigación: Métodos Cualitativos, Cuantitativos y Mixtos. Estados Unidos: SAGE Publications. Pp. 15 – 34

Daza, P. E.,Gras-Marti,A., Gras-Velázquez A., Guerrero G.,Gurrola T. A., Joyce, A., Mora-Torres, E., Pedraza,Y., Ripoll, E., Santos, J. (2009). Experiencias de enseñanza de la química con el apoyo de las TIC. Educación química

Díaz, G. M. y Flores, V. G. (2010) *México en PISA 2009* (pp. 83-99). Recuperado del sitio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación México: <http://www.inee.edu.mx>

Díaz, G. M. y Flores V. G. (2010). PISA. Recuperado del sitio de internet del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación México: <http://www.inee.edu.mx>

Díaz, G. M. y Flores V. G. (2013). *México en PISA 2012* (pp. 47-57). Recuperada del sitio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación México: <http://www.inee.edu.mx>

Estrada R. R.M. (1999); Barreras para el aprendizaje de la compleja naturaleza de la química: las tres representaciones de la materia. *Journal of Chemical Education*, 76(4). Recuperado de <http://portalsej.jalisco.gob.mx/formacion-continua-superacion-profesional/sites/portalsej.jalisco.gob.mx/formacion-continua-superacion-profesional/files/pdf/s1p2csq.pdf>

Fernandes, L.; Campos, A. (2013). Situación-Problema (SP) como estrategia didáctica en la enseñanza del enlace químico: contextos de una investigación. *Avances en Ciencias e Ingeniería*, 4(2). Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323627690009>

Díaz, B. F.; Hernández, G. G. (2010).*Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista*. McGraw Hill

Furio C.; Vilches A.; Guisasola J.; Romo, V. (2001). Finalidades de la enseñanza de las ciencias en la secundaria obligatoria. ¿alfabetización científica o preparación propedéutica? *Revista Enseñanza de las ciencias*, 19 (3). Recuperado de <http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/download/21756/21591>

Galagovsky L.R. (2007). Enseñar química vs. Aprender química: una ecuación que no está balanceada. *Química Viva*, 6. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86309909>

García F. A.; Garritz R. A. (2006). Desarrollo de una unidad didáctica: El estudio del enlace químico en el bachillerato. *Enseñanza de las Ciencias*, 4(1)

García, I., Peña-López, I., Johnson, L., Smith, R., Levine, A., & Haywood, K. (2010). Informe Horizon: Edición Iberoamericana 2010. Austin, Texas: The New Media Consortium.

Garay, F. R. G.; Lancheros, A.(2007). Una propuesta de enseñanza del enlace químico desde el uso de analogías. *Memorias i congreso internacional educación científica tecnológica*, Arequipa, Perú. Arequipa.

Garritz, A. (1998). Una propuesta de estándares nacionales para la educación científica en el bachillerato. *La corriente educativa Ciencia-Tecnología-Sociedad. Ciencia (Academia Mexicana de Ciencias)*, 49(1). Recuperado de <http://depa.fquim.unam.mx/sie/Documentos/Garritz%201998Estandares%20bachillerato.pdf>

Garthner (1995). Garthner Hype Cycle. Recuperado de <http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp>

Gómez C. M.; Kent V. (2004). El aprendizaje de la química. En A. Chamizo (Ed.), *Antología de la enseñanza experimental* (pp. 109-124). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Química.

González, O. (2013). Educación aumentada. Centro de conocimiento de tecnologías aplicadas a la educación (CITA), 19. Recuperado de file:///C:/Users/Aguilar/Downloads/articulos19.pdf

Hernández, S. Fernández y Baptista (2014). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw-Hill

Izquierdo M. (2006). La educación química frente a los retos del tercer milenio. *Educación Química* 17(X), Recuperado de <http://www.educacionquimica.info/include/downloadfile.php?pdf=pdf967.pdf>

INEE (2016). México en PISA 2015. 1a edición. México: INEE

Jara, C. R. (2012). Modelos didácticos de profesores de química en formación inicial. Un modelo de intervención docente para la enseñanza del enlace químico y la promoción de competencias de pensamiento científico a través de narrativas. (Tesis de Doctorado, Pontificia Universidad Católica de Chile). Recuperado de: http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/biblioteca/DOCTOR/TE SISROXAJARA.pdf

Guzmán, J. C., & Rojas, G. H. (1993). Implicaciones educativas de seis teorías psicológicas. Conalte.

Pech, Brito y Rubio (2014). Desarrollo de un módulo instruccional para la enseñanza de la tabla periódica. *Educación y Ciencia*, 7 (42), 44-55.

Kaufmann, H. (2003). Collaborative augmented reality in education. Proc. Imagina 2003 Conf. (Imagina03), Múnaco. Recuperado de <https://www.ims.tuwien.ac.at/publications/tuw-137414.pdf>

Lens-Fitzgerald, M. (2009). Augmented Reality Hype Cycle. Recuperado de <http://www.sprxmobile.com/the-augmented-realityhype-cycle>

Kind, V. (2004). Más allá de las apariencias: ideas previas de los estudiantes sobre conceptos básicos de química. UNAM, Facultad de Química.

Litwin, E. (1998). La evaluación: campo de controversias y paradojas o un nuevo lugar para la buena enseñanza. La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo, 11-33.

Lobo, R.; Gómez, J.; Figueroa P. (2012). Ambientes educativos virtuales con interacción basada en realidad aumentada usando el wiimote. II Congresso Internacional TIC e Educação. Recuperado de <http://ticeduca.ie.ul.pt/atas/pdf/137.pdf>

Martín, M., Sánchez, P. (1998). Una propuesta didáctica para la enseñanza del concepto de enlace químico en Secundaria. Encuentros de didáctica de las ciencias experimentales. Recuperado de <http://hdl.handle.net/2183/10877>

Matus, L.; Benarroch, A.; Nappa N. (2011). La modelización del enlace químico en los libros de texto de distintos niveles educativos. *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, 10(1).

Merino, C.; Pino, S.; Meyer, E.; Garrido, J.; Gallardo, F. (2015). Realidad aumentada para el diseño de secuencias de enseñanza-aprendizaje en química. *Educación Química* 26(2) doi:10.1016/j.eq.2015.04.004

Nesbit, J.; Belfer, K.; Leacock T.; Learning Object Review Instrument (LORI), Version 1.5, User manual. <http://www.transplantedgoose.net/gradstudies/educ892/LORI1.5.pdf>

OECD (2010). *PISA 2009 results: What Students Know and Can Do. Student Performance in Reading, Mathematics and Science* (pp. 225-241). Recuperado del sitio de la OECD: <http://www.oecd-ilibrary.org>

OECD (2013). *PISA 2012 results: México (en español)* (pp. 1-13). Recuperado del sitio de la OECD <http://www.oecd-ilibrary.org>

OECD (2016). Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA 2015-Resultados México. Recuperado de <http://www.oecd.org/edu/pisa>

Prendes, C. (2015). Realidad aumentada y educación: análisis de experiencias prácticas. Pixel-Bit, Revista De Medios y Educación (46). doi:10.12795/pixelbit.2015.i46.12

Reinoso, R. (2013). Módulo 1: Introducción a la realidad aumentada. [Presentación slideshare]. Escuela virtual de verano 2013 espiral (leve13). Recuperado de <http://www.slideshare.net/tecnotic>

Rice, R. (2009). Augmented vision and the decade of ubiquity. Recuperado de <http://curiousraven.com/future-vision/2009/3/20/augmented-vision-and-the-decade-ofubiquity.html>

Roussou, M. (2004). Learning by Doing and Learning Through Play: An Exploration of Interactivity in Virtual Environments for Children. Computers in Entertainment (CIE)-Theoretical and Practical Computer, Applications in Entertainment, 2 (1),1-23. doi: 10.1145/973801.973818

Daza, P. E.,Gras-Marti,A., Gras-Velázquez A., Guerrero G.,Gurrola T. A., Joyce, A., Mora-Torres, E., Pedraza,Y., Ripoll, E., Santos, J. (2009). Experiencias de enseñanza de la química con el apoyo de las TIC. Educación química

Sanabria, J. C. (2015). The Gradual Immersion Method (GIM): Pedagogical Transformation into Mixed Reality. Procedia Computer Science, 75, 369-374

Secretaría de Educación Pública (2013). *Educación Básica Secundaria. Ciencias. Programa de estudio 2011 Guía para el Maestro*. México: Secretaría de Educación Pública. Recuperado de <http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/index.php/prog-secundaria>

UNESCO-ICSU (1999). Declaración de Budapest sobre la Ciencia y el uso del saber científico. Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI: Un nuevo compromiso.

Villaro A. E. (2012) Ideas previas sobre átomos y enlace químico. Desarrollo de una estrategia didáctica en la Educación Secundaria. (Trabajo Final de Maestría, Universidad de la Rioja). Recuperado de http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000183.pdf

Wojciechowski, R. & Cellary, W. (2013). Evaluation of learners' attitude toward learning in ARIES augmented reality environments. *Computers & Education*, 68, 570-585.

Zamorano, C. (2005). La estructura atómica y el enlace químico desde un punto de vista disciplinario. *Enseñanza de las Ciencias, Extra(1)*.

16. ANEXOS

Anexo 1

Ciencias III (énfasis en química) Evaluación diagnóstica.

Bienvenido a tu curso de Ciencias III. Antes de comenzar, y con la finalidad de proporcionarte todas las herramientas pertinentes para un mejor desarrollo del curso, responde las siguientes preguntas, tomando en cuenta lo que conoces o recuerdas sobre las ciencias.

1. ¿Qué es un modelo?
2. ¿De qué está hecho todo lo que nos rodea?
3. ¿Qué es y cómo es un átomo? Representalo
4. ¿Qué es y cómo es una molécula? Representalo
5. ¿Qué es y cómo es un enlace químico? Representalo

Anexo 2

Evaluación diagnóstica “Enlace Químico”

Estimado estudiante:

Responde las siguientes preguntas, tomando en cuenta lo que conoces o recuerdas sobre las ciencias.

1. ¿Qué es un átomo y qué es una molécula?
2. ¿Qué es un enlace químico?
3. Define y representa o ejemplifica un enlace iónico
4. Define y representa o ejemplifica un enlace covalente
5. Describe brevemente en que consiste la regla del octeto
6. Define y representa o ejemplifica a un ión.
7. Menciona una molécula o compuesto que se utiliza de manera cotidiana.
8. Para ti, ¿qué es la realidad aumentada?
9. Para ti, ¿qué es la fabricación digital?

Anexo 3

Evaluación de contexto

Instrucciones: Redacta un texto en el que describas tu rutina normal en un día de clases. Incluye tus actividades más relevantes y otros datos que puedan ser interesantes sobre tu vida cotidiana. Adicionalmente, responde si cuentas con dispositivos móviles y acceso a internet, para el desarrollo de las actividades.

Anexo 4

Retos Aumentaty

Reto 1. Compuesto a formar: AlF_3 , BeCl_2 , KF .

Requerimientos previos:

Configuración electrónica de

Al, Cl, K, F

Estructura tridimensional de Lewis de Al, Cl, K, F

Instrucciones:

1. Observa la figura que se encuentra en el marcador no 1. Identifica al elemento representado y sus electrones de valencia.

¿A qué elemento nos referimos?

¿Cómo es la estructura de Lewis para este elemento? Anótala en el cuaderno.

De acuerdo a la regla del octeto ¿Qué debe ocurrir para que este elemento sea estable?

¿Cuándo haya sucedido, cómo será la estructura de Lewis para este elemento? Anótala en el cuaderno

2. Revisa el marcador no2. Identifica el elemento representado y sus electrones de valencia.

¿A qué elemento nos referimos?

¿Cómo es la estructura de Lewis para este elemento?

De acuerdo a la regla del octeto ¿Qué debe ocurrir para que este elemento sea estable?

¿Cómo queda la representación de Lewis para este elemento? (Anota tu representación en el cuaderno):

3. Ahora revisa los marcadores 3 y 4. En la naturaleza, estos átomos se unen para ser estables y formar un compuesto muy interesante.

¿Cómo es la estructura tridimensional para este compuesto? Realiza una propuesta en el cuaderno.

Representa este compuesto con ayuda de las estructuras de Lewis.

Reto 2. Con Al₂O₃

Reto 3. Compuesto a formar: Cl₂, F₂, O₂, N₃, H₂O, CO₂

1. Observa la figura que se encuentra en el marcador no 1. Identifica al elemento representado y sus electrones de valencia.

¿A qué elemento nos referimos?

¿Cómo es la estructura de Lewis para este elemento?

De acuerdo a la regla del octeto ¿Qué debe ocurrir para que este elemento sea estable?

¿Cómo es la estructura de Lewis para este elemento?

2. Revisa el marcador no2. Identifica el elemento representado y sus electrones de valencia.

¿A qué elemento nos referimos?

¿Cómo es la estructura de Lewis para este elemento?

De acuerdo a la regla del octeto ¿Qué debe ocurrir para que este elemento sea estable?

¿Cómo queda la representación de Lewis para este elemento? (Anota tu representación en el cuaderno):

3. Ahora revisa los marcadores 3 y 4. En la naturaleza, estos átomos se unen para ser estables y formar un compuesto muy interesante.

¿Cómo es la estructura tridimensional para este compuesto? Realiza una propuesta en el cuaderno.

Representa este compuesto con ayuda de las estructuras de Lewis.

Anexo 5

Organizador gráfico “Enlace Químico”

Instrucciones: Realiza un organizador gráfico en el que incluyas tus definiciones, imágenes y explicaciones sobre el enlace químico.

No olvides incluir las ideas relacionadas con: Enlace químico, Enlace iónico, Enlace covalente, Relación entre las propiedades de las sustancias con el modelo de enlace: covalente y iónico.

Puedes apoyarte del siguiente esquema:

Enlace químico	
Iónico	Covalente
Características	Características
Ejemplos	Ejemplos
Imágenes	Imágenes

Organizador gráfico: “Enlace Químico”

Lista de cotejo

Aspecto	Si	No
Define enlace químico		
Define al enlace iónico		
Define al enlace covalente		
Incluye para cada tipo de enlace los elementos que lo conforman,		
Incluye ejemplos de los tipos de enlace iónico y covalente		
Incluye imágenes de cada una de las ideas a incluir		
Utiliza un formato de organizador gráfico: cuadro sinóptico, mapa mental, mapa conceptual, cuadro concentrador.		

Se observa jerarquía entre los conceptos que presenta		
Entrega en tiempo y forma		

Las fuentes de consulta son las revisiones de la literatura previas, las actividades, así como el libro de texto en las páginas 132-139 y 92-95

¡Adelante!

Anexo 6

Portafolio de Evidencias “Enlace Químico”

Instrucciones: Con lo aprendido durante el tema, realiza un portafolio de evidencias en el que se incluya:

- Un organizador gráfico con las ideas centrales del enlace químico, iónico y covalente.
- El cuadro de las estructuras de Lewis para los elementos químicos.
- Retos sobre el diseño en dos y tres dimensiones del enlace químico.
- Informe de la práctica de laboratorio sobre las características de los enlaces iónicos y covalentes.
- Las bitácoras de aprendizaje de los días 1 a la fecha, con la conclusión de lo aprendido en esta primera parte.

El mejor portafolio tendrá derecho a exentar el examen del mes de febrero.

Portafolio de Evidencias “Enlace Químico”

Lista de cotejo

Aspecto	Si	No
Portada con los datos de identificación		
Organizador gráfico del enlace químico		
Cuadro con las estructuras de Lewis		
Retos enlace químico		
Bitácoras de aprendizaje		
Conclusión		
Entrega en tiempo y forma		

Anexo 7

Bitácora de Aprendizaje

1. Mi aprendizaje de hoy fue:
2. Mis dificultades del día de hoy se relacionan con:
3. Para mejorar necesito:
4. ¿La dinámica con RA me fue de utilidad? ¿Por qué?
5. ¿Te gustaría tener experiencias de este tipo en clase? ¿Por qué?
6. ¿Te gustaría tener experiencias con este tipo de tecnología en el salón de clase? ¿Cuál clase?
7. Comentarios adicionales:

Anexo 8

Evaluación sumativa “Enlace Químico”

MATERIA: Química

GRADO Y GRUPO: 3 A

NOMBRE DEL PROFESOR: Guillermo Emmanuel Pech Torres

Nombre del alumno: _____

Instrucciones: Lee atentamente cada una de las secciones, y responde los apartados según corresponda.

I. Enlace químico

Completa el siguiente cuadro con las características del enlace químico y un ejemplo gráfico según corresponda [5 puntos c/u. Total 45 puntos]

Enlace químico:		
Características	Enlace iónico	Enlace covalente
Elementos que intervienen		
Forma en la que se genera la unión y otras características		
Tipos y ejemplos		- - -
Propiedades características:		

--	--	--

II. Enlaces iónicos y covalentes [10 puntos c/u. Total 60 puntos].

1. Revisa la representación de bola (2D) para los siguientes compuestos.
2. De acuerdo a la regla del octeto, ¿qué debe suceder para ser estable?
3. ¿Cuáles son las estructuras de Lewis para estos compuestos?
4. ¿Se trata de un compuesto con enlace iónico o covalente?

III. Aplicaciones de los compuestos iónicos y covalentes [5 puntos extra].

Menciona un compuesto iónico o covalente de uso en la vida cotidiana:

Anexo 9

Retos Geo Aumentaty **(En colaboración con Caballero Sención Andrea)**

Instrucciones:

Ingresa a la dirección: <http://geo.aumentaty.com/wp-login.php>

Inicia sesión con el usuario: Alumno_quimica

Contraseña: 123456

Posteriormente, revisa las barras de herramientas proporcionadas por el programa. Ellas te ayudarán a generar tu ruta de interés.

Revisa la sección de información para observar cómo funciona la aplicación y prepárate para los retos.

Reto 1 Añade una ruta y agrega una imagen

Utiliza las herramientas “añadir ruta”, piensa una temática sencilla y utiliza el menú “imagen destacada”

Reto 2 Agrega información sobre la temática de tu ruta y créala

Utiliza el menú info, piensa en el nombre que tendría la ruta, el ámbito, la palabras clave que la describen y el tipo. Utiliza también “el botón crear”

Reto 3 Configura la localización real de tu punto de interés.

Instrucciones: Ahora piensa en los puntos de interés que te gustaría que tuviera tu ruta.

Utiliza el botón crea y administra tus poi y además utiliza la herramienta “añadir poi”y utiliza el menú “marcador”

Reto 4 configura la imagen que representará tu poi.

Utiliza el menú “imagen principal”

Reto 5 Configura los datos generales del poi.

Utiliza la herramienta “ruta”

Título de tu POI

Etiquetas que definen tu POI

El orden que ocupará ese POI dentro de la ruta.

Reto 6 visualiza tu poi en la ruta que creaste.

Utiliza herramienta “crea y administra tus rutas” y revisa tus configuraciones

Anexo 10

Actividad Integradora: Descubriendo más enlaces y moléculas

Aprendizaje esperado:

Relaciona los materiales del entorno cotidiano con su estructura de enlace químico.

Ahora que conoces algunas moléculas de interés a tu alrededor llegó la hora de difundir las ciencias.

Instrucciones:

1. Investiga sobre algunas moléculas que se encuentren en objetos que uses cotidianamente, o en lugares que conozcas (ejemplo un árbol, tu pasta de dientes, las monedas que utilizas).
2. Identifica los elementos que la constituyen y si están unidos a través de un enlace iónico o covalente. También toma nota de los datos interesantes. Recuerda consultar fuentes confiables de internet, o la biblioteca escolar.
3. Localiza imágenes divertidas sobre las moléculas que te interesaron, o realiza tus propios diseños. Puedes utilizar editores libres como Gimp, Paint o Power point.
4. Localiza imágenes de los objetos relacionados. Puedes optar por el uso libre.
5. Con los datos investigados y las imágenes localizadas, realiza una ruta en la que incluyas por lo menos 6 moléculas de interés. Localízalos en puntos interesantes que tengan relación con lo investigado (por ejemplo un parque).
6. Por último, comparte tu ruta con tus compañeros y profesor en los comentarios de esta publicación. Puedes guiarte de la lista de verificación adjunta.

¡Adelante!

Anexo 11

Descubriendo más enlaces y moléculas”

Lista de cotejo:

Aspecto	Si	No
Incluye 6 moléculas o compuestos de interés en su ruta.		
Identifica el tipo de enlace que constituye a su molécula o compuesto de interés.		
Incluye imágenes del compuesto o molécula de interés en su ruta.		
Incluye imágenes del objeto relacionado a su compuesto o molécula de interés.		
Incluye la referencia geográfica del punto de interés.		
Trabaja en equipo		
Comparte su ruta con sus compañeros y docente		
Realiza críticas constructivas de por lo menos dos aportaciones.		

Anexo 12

Evaluación de la permanencia

Responde los siguientes apartados según corresponda.

1. De los siguientes compuestos:

- Indica cual se ha formado con enlace iónico y covalente.
- Representa sus estructuras de Lewis.
- Representa de la diferencia de las electronegatividades.

Anexo 13

Evaluación del usuario (de reacción)

Evaluación del usuario "Enlace químico"

Después de haber tenido contacto con nuestros materiales didácticos, el autor desea conocer tus percepciones y/o recomendaciones a través del siguiente cuestionario. Agradecemos el tiempo que te tomas para contestar, ya que tu aportación nos permitirá la evaluación y mejora de nuestro producto.

Materiales didácticos para la enseñanza del enlace químico

1. ¿Qué piensas acerca del diseño en general (colores de fondo, imágenes, tipos de letra, imágenes 3D)? *
2. ¿Te parece que nuestros materiales didácticos son fáciles de acceder, navegar y manejar? Justifica tu respuesta. *
3. ¿Consideras que funcionaron como complemento para tu aprendizaje? ¿Por qué? *
4. ¿Consideras que las herramientas fueron fáciles de manejar para elaborar otros productos? ¿Por qué? *
5. ¿Tienes alguna recomendación para mejorar nuestros materiales didácticos? Anótala a continuación.

¡Gracias por tu participación!

Anexo 14

Evaluación sobre la experiencia de uso

Cuestionario "Enlace químico"

Al cierre de nuestro proceso introductorio al mundo de la química, retomemos las opiniones sobre las herramientas utilizadas para el aprendizaje del enlace químico.

Responde el siguiente cuestionario con las experiencias vividas durante el tema del enlace químico.

Aplicaciones de RA enlace químico

1. Sobre las herramientas utilizadas ¿Cuál fue la que más te gustó y por qué?
2. ¿Consideras que fueron de utilidad para aprender sobre el enlace químico? ¿Por qué?
3. ¿Consideras haber adquirido nuevas habilidades? ¿Cuáles y por qué? *
4. ¿Consideras haber mejorado en tus habilidades tecnológicas? ¿Por qué?
5. ¿Consideras haber cambiado tu manera de ver las ciencias (química)?
6. ¿Te gustaría que se abordaran otros temas de química con este tipo de materiales? ¿Cuáles?*
7. ¿Te gustaría que se abordaran otras asignaturas con este tipo de materiales? ¿Cuáles? *

¡Gracias por tu participación!